

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
re
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Escriba ESCUELA DE ESCRITORES

Crisálida Victoria Villegas González

Presidente- Directora

<https://orcid.org/0000-0002-3433-6595>

Yanet Margarita García Pérez

Vicepresidente

<https://orcid.org/0009-0006-3784-0515>

Rosa Belén Pérez Oliveros

Secretaria

<https://orcid.org/0000-0001-6179-5626>

<https://www.istockphoto.com/>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

REVISTA ESCRITURA CREATIVA

DIRECTORA

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas

(Universidad Bicentennial de Aragua, Venezuela)

EDITORA

Crisálida Victoria Villegas González

(Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Venezuela)

COMITÉ EDITORIAL

Luisa Aida García Aular

(Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela)

<https://orcid.org/0000-0002-6757-1620>

Sandra Elina Salazar Varela

(Alianza Francesa, EEUU)

<https://orcid.org/0000-0002-4746-1344>

Rosy Carolina León de Valero

(Universidad de las Américas, Chile)

<https://orcid.org/0000-0001-8834-3195>

René Alonso Orozco Rosales

(Universidad Bolivariana de Venezuela, Venezuela)

<https://orcid.org/0000-0001-9018-1551>

Ibaldo Elías Fandiño Gámez

(Universidad del Atlántico, Colombia)

<https://orcid.org/0000-0001-5725-849X>

PORTADA

Rosa Belén Pérez Oliveros

(Universidad Nacional Abierta, Venezuela)

DIAGRAMACIÓN Y FORMATO ELECTRÓNICO

Equipo Tecnológico

<https://www.istockphoto.com/>

Es una publicación electrónica semestral de la Editorial ESCRIBA,
de acceso abierto, arbitrada por el sistema doble ciego

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Índice

	pp.
Editorial	6
Nohelia Yaneth Alfonso Villegas	
Artículos	
Escritura sin estrés en la docencia jurídica universitaria	9
Yeriny del Carmen Conopoima Moreno	
Estrategias de lectura, escritura y gestión del tiempo libre para estudiantes universitarios	25
Rosy Carolina León de Valero	
Entre versos y voces: reflexiones poéticas desde la teoría estética	37
Marluis Lucrecia Brizuela Ayala	
La Escritura académica: Creatividad como desafío	53
María Teresa Hernández de Medina	
El cuento infantil como herramienta Steam para la neurodiversidad	69
Raquel del Valle Peña Peinado	
Ensayos	
La retórica en lenguaje transmoderno	84
María Auxiliadora Campos Medina	
El papel fundamental de la literatura en nuestra sociedad	93
Julieth Deossa Avendaño	
Misceláneas	
Una semana en la Habana (Relato)	97
Raquel Nohemí Tamar Cantero de la Hoz	
Juicio a Gritos (Poema)	110
Jean Miguel Monteverde	

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Editorial

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas

<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Editorial

Comenzamos este primer número del año con una profunda convicción: la escritura, en todas sus formas, es un acto de transformación. No solo del pensamiento, sino del mundo. En un tiempo en que la comunicación se acelera y se fragmenta, esta revista reafirma su compromiso con la profundidad, la reflexión y la creatividad como ejes centrales del hacer literario y académico. Queremos abrir espacios donde lo riguroso no excluya lo sensible, donde la palabra bien colocada pueda ser tanto herramienta de conocimiento como puerta de entrada a lo humano.

Este número celebra la diversidad de voces, géneros y enfoques que hacen posible una escritura viva. Desde las aulas de clase hasta los congresos, desde los poemas susurrados en la noche hasta los cuentos que recorren calles ajenas, cada texto aquí reunido recuerda que escribir es también escuchar: escuchar al otro, al tiempo, el silencio que habla. En este sentido, la creatividad no es un lujo estético, sino una necesidad ética y pedagógica.

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno en su artículo describe una propuesta llamada "Escritura sin Estrés" aplicada en universitarios y que se materializó en talleres que buscan humanizar la relación de los docentes con la escritura académica, aliviando la ansiedad y fomentando la creatividad.

También destacamos la importancia de formar estudiantes autónomos, como propone **Rosy Carolina León de Valero**. Sin estrategias claras de lectura, escritura y gestión del tiempo, incluso las mentes más brillantes pueden naufragar. La autonomía no se da por sí sola: se construye con hábitos, acompañamiento y conciencia. Y en ese camino, la inteligencia no solo se mide por lo que se sabe, sino por cómo se aprende.

La poesía, por su parte, emerge como un saber que no se somete a fórmulas, como demuestra **Marluis Lucrecia Brizuela Ayala**, los versos pueden ser faros éticos, espejos de la condición humana. Al dialogar con Kant y Adorno, su análisis revela que la belleza no es decoración, sino resistencia. La poesía convoca a pensar con el corazón y a sentir con la razón, abriendo brechas en el discurso académico tradicional.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Nos interesa especialmente cómo la escritura académica puede liberarse de sus cadenas burocráticas sin perder rigor. Como plantea **María Teresa Hernández de Medina**, la creatividad no es enemiga de la ciencia, sino su aliada más fiel. Al cultivarla desde la infancia, permitimos que florezca en la universidad y se renueve en la vida profesional. Es un proceso de siembra, cosecha y renovación constante, donde cada etapa alimenta a la siguiente.

Celebramos la narrativa como puente entre disciplinas y como refugio del alma. Desde el cuento infantil como herramienta STEAM **Raquel del Valle Peña Peinado** hasta las historias que cruzan fronteras culturales, estos textos nos recuerdan que la literatura no solo educa, sino que sana, transforma y conecta. En este número, cada palabra es un paso hacia una comprensión más amplia de lo que significa escribir, leer y ser.

El texto Retórica en lenguaje transmoderno de **María Auxiliadora Campos Medina** destaca el rol de la retórica en un lenguaje híbrido, tanto humano como cibernético, para fomentar el pensamiento recursivo y crítico, superando así las perspectivas lineales tradicionales, en una era de cambios influenciados por la virtualidad. Propone un engranaje entre retórica, ética y espiritualidad para redefinir al ser humano en un mundo cada vez más tecnológico.

El papel fundamental de la literatura en la sociedad de **Julieth Deossa Avendaño**, es un homenaje apasionado a la literatura como columna vertebral de la cultura. Con claridad y convicción, la autora recorre sus funciones más valiosas: preservar identidades, fomentar la empatía, desafiar el pensamiento y mover conciencias. Un texto inspirador que reafirma por qué leer y escribir sigue siendo un acto político y profundamente humano.

Una semana en la Habana de **Raquel Nohemí Cantero de la Hoz**, es un cuento que lleva de la mano por las calles de esa ciudad a través de los ojos de Elena, una profesora que viaja por trabajo, pero encuentra algo más: conexión. Entre congresos y coches de coco, el relato combina observación detallada, ternura y una pizca de magia cotidiana. Un encuentro fugaz que deja huella y un beso que abre más preguntas que respuestas.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Juicio a Gritos de **Jean Miguel Monteverde**, es un poema intenso que da voz al silencio más profundo. Con versos que duelen y resuenan, el hablante lucha contra un vacío interior que grita sin sonido. Entre la esperanza y la resignación, busca un consuelo ajeno a sí mismo. Breve, contundente y conmovedor: una pieza que habla del alma en crisis, con una belleza que solo el dolor bien dicho puede alcanzar.

Al llegar al final de este recorrido por la escritura, queremos agradecerles de corazón por acompañarnos. La escritura no es solo una habilidad; es un viaje personal, un acto de valentía y un puente que nos conecta. Esperamos que cada página de este número haya encendido en ustedes una nueva chispa de creatividad y que los haya motivado a tomar su propia pluma. Que sus historias encuentren el camino a la luz y que la inspiración los visite en cada rincón

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Escritura sin estrés en la docencia
jurídica universitaria

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno

<https://orcid.org/0000-0001-9998-3681>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Escritura sin Estrés en la Docencia Jurídica Universitaria

Recibido: 17/04/2025
Revisado: 05/05/2025
Aceptado: 12/05/2025
Publicado: 21/06/2025

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno

Resumen

La escritura académica universitaria, suele estar cargada de rigidez y ansiedad lo que, frena la creatividad y la producción docente. Frente a ello, se presenta la propuesta Escritura sin Estrés, creada por la autora bajo el pensamiento de algunas autoras (Villegas & García, 2015) y aplicada en la Carrera de Derecho de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE). El propósito fue acompañar a los docentes en sus procesos de escritura, fortalecer la producción científica y aportar al cumplimiento del Plan de Investigación 2025-2. La metodología se ubico en un enfoque mixto, apoyada en revisión documental y de campo. Se aplicaron cuestionarios en el Taller sin Estrés. Los hallazgos muestran predominio del estilo visual, preferencia por la escritura nocturna y el uso creciente de herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial. Se concluye que el Café de Escritura sin Estrés constituye un espacio formativo, que fomenta la cultura investigativa y resignifica la relación de los docentes con la escritura.

Palabras clave: **Docencia Jurídica, Escritura Creativa, Investigación, Universidad**

Doctora en Ciencias de la Educación y Derecho Constitucional, Docente Universidad Estatal Península de Santa Elena Ecuador, y.conopoima@upse.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-9998-3681>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Stress-Free Writing in University Legal Teaching

Recibido: 17/04/2025
Revisado: 05/05/2025
Aceptado: 12/05/2025
Publicado: 21/06/2025

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno

Abstract

Academic writing at universities is often fraught with rigidity and anxiety, which hinders creativity and teaching productivity. In response to this, the author presents the Stress-Free Writing proposal, created by the author based on the ideas of several authors (Villegas & García, 2015) and applied in the Law School at the Santa Elena Peninsula State University (UPSE). The purpose was to support faculty in their writing processes, strengthen scientific production, and contribute to the fulfillment of the 2025-2 Research Plan. The methodology used was a mixed approach, supported by documentary and field reviews. Questionnaires were administered in the Stress-Free Workshop. The findings show a predominance of the visual style, a preference for nighttime writing, and the increasing use of digital tools, including artificial intelligence. It is concluded that the Stress-Free Writing Café constitutes an educational space that fosters a research culture and redefines faculty members' relationship with writing.

Key Words: **Legal Teaching, Creative Writing, Research, University**

Doctor of Educational Sciences and Constitutional Law, Professor at the Santa Elena Peninsula State University, Ecuador, y.conopoima@upse.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-9998-3681>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Introducción

El acto de escribir, lejos de ser una técnica instrumental, constituye un proceso complejo en el que confluyen dimensiones cognitivas, emocionales y sociales. En el ámbito universitario, y particularmente en la docencia del Derecho, la escritura académica suele percibirse con rigidez y temor, lo que limita la creatividad y el pensamiento crítico. Por el contrario, debe entenderse como un proceso social y epistémico como señalan Villegas y García (2015) atravesado por factores cognitivos y emocionales que inciden directamente en la producción del conocimiento.

Sin embargo, la escritura presenta problemas de redacción, uso limitado de conectores, falta de claridad entre ideas principales y secundaria, así como el temor reiterado a la página en blanco. La fluidez de las ideas presenta muchos obstáculos que pueden evidenciar una escritura como una práctica condicionada por las emociones, bloqueos acompañados a las variables que puedan identificarse dentro del ámbito personal y profesional.

Frente a esta problemática, la autora diseñó la propuesta Escritura sin estrés, aplicada en un taller, organizado por el Instituto de Investigación Científica y Desarrollo de Tecnologías (INCYT) en el marco del Simposio 2025. También, el Café de Escritura sin Estrés, desarrollado en la Carrera de Derecho de la UPSE. En este orden de ideas, ambas propuestas tributan al cumplimiento del Plan de Investigación 2025-2, y buscan acompañar a los docentes en sus procesos de escritura, resignificar su relación con la producción científica y fortalecer la cultura investigativa.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

En atención a la problemática planteada, el objetivo del artículo es reflexionar acerca de los resultados de la experiencia de la propuesta de escritura sin estrés y mostrar cómo los espacios de acompañamiento a los docentes universitarios pueden contribuir a disminuir la ansiedad los bloqueos de ideas, potenciar la creatividad y favorecer la producción científica académica. A tales efectos, el artículo este se organizó en cuatro apartados. El primero, se presentó la metodología utilizada; el segundo se exponen los principales resultados obtenidos; el tercero se discuten los hallazgos a la luz de la literatura especializada en escritura académica y cuarto se formulan las conclusiones destacando los aportes de la propuesta al fortalecimiento de la investigación universitaria en el marco del plan de investigación 2025-2 de la carrera de Derecho de la Universidad estatal Península de Santa Elena Ecuador.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Métodos

El enfoque fue mixto, con un diseño documental y de campo, orientado a la sistematización de experiencias y al análisis reflexivo de las prácticas en el Café de Escritura sin Estrés. Se combinaron dos fuentes principales. En primer lugar, la normativa institucional, se consideró el Reglamento de Investigación de la UPSE (2023) en particular los artículos 14 y 23, que establecen el fortalecimiento de la investigación formativa y científico-técnica, garantizando la integración entre docencia, investigación y vinculación social.

En segundo lugar, se analizaron los aportes teóricos de Villegas y García (2015) quienes conciben la escritura universitaria como proceso social y epistémico, transversalizado por dimensiones cognitivas y emocionales. Esta perspectiva orientó el marco conceptual de la propuesta Escritura sin Estrés. De forma complementaria, se aplicó un cuestionario en línea durante el Taller, en el que participaron 14 docentes de la Carrera de Derecho.

Los datos, fueron recolectados a través de un instrumento que incluyó 10 ítems, distribuidos en cinco categorías; estilos de aprendizaje, generación de ideas, horarios productivos, herramientas digitales y obstáculos de escritura. El mismo se realizó con consentimiento informado para el uso académico y de investigación de la información recopilada. Esto permitió el análisis de frecuencia de los datos, organizados en tablas y figuras generadas directamente del formulario. Posteriormente, los hallazgos se interpretaron desde la perspectiva reflexiva planteada por Villegas, en consonancia con los lineamientos del Reglamento de Investigación de la UPSE (2023).

Asimismo, se incorporaron citas textuales de autores especializados en escritura académica (Aitchison & Guerin, 2014; Carranza & Pérez, 2021; Anaya-Figueroa et al, 2023; Bassi Follari, 2017; Chaverra et al, 2022), lo que permitió contrastar los resultados con marcos teóricos previos y fortalecer la discusión. En el caso de Aitchison & Guerin (2014) la traducción al español del documento se realizó inicialmente con apoyo de IA de OpenAI y fue revisada por la autora, siguiendo las prácticas actuales de transparencia académica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

¿Cuál es su estilo de aprendizaje predominante?

Gráfico 1. Estilo de aprendizaje predominante en los docentes

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Carrera de Derecho, Café de Escritura, UPSE 2025-2).

Se observa, que la mayoría de los docentes se identificó con un estilo de aprendizaje visual. Esto significa que los procesos de acompañamiento en escritura deben apoyarse en recursos gráficos, como mapas conceptuales o esquemas, para favorecer la comprensión y reducir la ansiedad frente a la escritura académica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

¿Cómo te sientes más cómodo (a) generando ideas?

Gráfico 2. Estilo de aprendizaje predominante en los docentes

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Carrera de Derecho, Café de Escritura, UPSE 2025-2).

Los docentes señalaron que, las conversaciones académicas y la lectura de textos similares son los mecanismos más efectivos para generar ideas. Este hallazgo conecta con la propuesta del Café de Escritura, que busca justamente espacios colectivos de diálogo como disparadores de la escritura.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

¿Cuál es tu horario más productivo para escribir?

Gráfico 3. Horario productivo para la escritura académica

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Carrera de Derecho, Café de Escritura, UPSE 2025-2).

El predominio del horario nocturno, como momento productivo refleja que la escritura se realiza, en muchos casos, fuera de la jornada laboral.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

¿Qué herramientas digitales usas frecuentemente para escribir o revisar textos ?

Gráfico 4. Estilo de aprendizaje predominante en los docentes

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Carrera de Derecho, Café de Escritura, UPSE 2025-2).

El uso extendido de Word y la incorporación creciente de ChatGPT y Grammarly muestra que, los docentes están combinando recursos tradicionales y emergentes. Esto abre la necesidad de discutir, en clave ética y pedagógica, cómo la inteligencia artificial puede integrarse a la práctica académica sin aumentar la dependencia tecnológica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Discusión

Los resultados obtenidos. confirman lo planteado por Villegas y García (2015), la escritura académica universitaria debe comprenderse como un proceso colectivo, de producción de conocimientos, donde los factores cognitivos, pueden potenciarse con actividades en el contexto cotidiano, que genere emociones positivas y por, ende, disminuya el estrés de la escritura. El predominio del estilo visual y la preferencia por la escritura nocturna revelan que los docentes adaptan la escritura a sus propios ritmos y recursos, lo que refuerza la necesidad de estrategias flexibles de acompañamiento. En esta línea, Aitchison y Guerin (2014, p.12) sostienen:

... que los grupos de escritura hacen mucho más que simplemente desarrollar habilidades de escritura... también brindan un espacio emocional importante para los estudiantes de doctorado y los investigadores que inician su carrera. Para muchos, el compañerismo del grupo imparte un sentido de conexión y pertenencia a una comunidad académica para aquellos en el proceso de desarrollar identidades de investigadores. A veces esto se debe a una práctica compartida, como en el grupo de escritura de estilo Shut up & Write!/ typing pool (Mewburn, Osborne y Caldwell; Murray), o debido a una ubicación compartida, como asistir a un retiro de escritura residencial (Knowles & Grant). Pero este sentido de conexión y pertenencia parece ser producido por la mayoría de las formas de grupos de escritura, ya que Guerin busca interpretar a través de la lente de la teoría del intercambio de regalos, argumentando que la retroalimentación recíproca establece una dinámica que une a los individuos en estas comunidades...

Este planteamiento coincide con la experiencia del Café de Escritura sin Estrés, que no solo fortaleció habilidades técnicas, sino que también generó un entorno de pertenencia y acompañamiento, reduciendo la soledad del proceso académico. De manera complementaria, Carranza y Pérez (2021, p.280) advierten:

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

La forma para explicitar este conocimiento adquirido es a través del recurso de las citas. En la comunidad académico-científica, una actividad tan común y tan cotidiana, realizada especialmente por redactores expertos que se dedican específicamente a la investigación, como la citación de fuentes y su adecuada referenciación, puede constituir un verdadero problema para aquellos estudiantes que recientemente ingresan a la educación superior y cuya mayoría apenas se inicia en la escritura académica, o para aquellos que propiamente no han desarrollado sus habilidades de literacidad académica, a pesar de ya tener cierto tiempo inmersos en ese tipo de comunidad.

La observación, conecta directamente con los talleres realizados: citar y referenciar son prácticas que los docentes identificaron como fuente de dificultad y que en el Café se abordaron de manera práctica, brindando herramientas claras para fortalecer la confianza en sus producciones. Por su parte, Anaya-Figueroa, Brito-Garcías y Montalvo-Castro (2023, p.88) resaltan la importancia del contexto inicial.

La escritura es una habilidad que se adquiere desde los primeros años de la educación. El hogar y las aulas de los primeros grados son los espacios donde el ser humano se vincula, primero con la lectura y luego con la escritura, de manera lúdica. Sin embargo, para muchos, ya resulta una actividad frustrante por diversos factores, que pueden estar vinculados a la madurez, el entorno, la motivación o, incluso, la metodología utilizada por los profesores y padres de familia. Este contexto inicial, muchas veces resulta ser clave para el éxito o fracaso de la escritura académica en la universidad.

Este planteamiento ayuda a comprender por qué algunos docentes enfrentan bloqueos al momento de escribir: sus experiencias previas marcan el modo en que se relacionan con la escritura en la Universidad. De allí que el Café de escritura sin estrés represente un espacio de resignificación, donde se construye una relación más positiva y formativa con la escritura académica. Asimismo, Bassi Follari (2017, p.101) enfatiza:

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

...la escritura académica en las universidades: ni se enseña ni se aprende. No suele haber cursos formales de escritura en las facultades de ciencias «blandas» y, menos aun, en las de ciencias «duras». Típicamente, las (in)habilidades de escritura surgen como epifenómeno de otros aprendizajes, aparentemente más edificantes: se aprende a escribir, a través de una práctica no formalizada, en el curso de aprender “verdaderos contenidos”. Las dificultades a las que me he referido, entonces, apenas podrían considerarse una sorpresa: son el resultado esperable de una praxis. A pesar de esto, la frase “No saben escribir”, refiriéndose a los/as estudiantes, es casi un cliché de las conversaciones entre académicos/as. Mi pregunta a este respecto sería: ¿Y cómo habrían de saber?

Lo planteado refuerza que el déficit en escritura no es responsabilidad exclusiva de los estudiantes o docentes, sino de la ausencia de formación formal en las universidades. En respuesta, Escritura sin estrés aporta un modelo de acompañamiento que busca llenar ese vacío institucional. Finalmente, Chaverra Fernández, Calle-Álvarez, Hurtado Vergara y Bolívar Buriticá (2022, p.227) explican:

En la discusión sobre la escritura en la educación superior se identifican diferentes conceptos a ella asociados, como son los de escritura académica, escritura científica y escritura disciplinar. Sin embargo, sus alcances y acepciones se encuentran vinculados a propósitos comunicativos, cognitivos, divulgativos o formativos. En general, estos conceptos reflejan una preocupación por el aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura en los estudiantes de pregrado y posgrado, para el acceso a los conocimientos académicos y científicos desde un enfoque de proceso, superando el enfoque remedial, desde el cual subsanar los problemas lingüísticos y discursivos que se presentan para producir un texto.

Los resultados obtenidos, respecto al estilo de aprendizaje predominante siendo el visual de 57. 1%, así como sentirse más cómodo para generar ideas 42.9% en las conversaciones académicas, así como con la lectura de texto similares.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Se destaca el horario señalado, como más productivo para escribir con un 57.1% la noche, un 57.1% de los docentes plantea que de las herramientas digitales usadas frecuentemente para escribir o revisar texto, el Word encabeza la preferencia, luego el modelo de IA ChatGPT.

Lo planteado permite confirmar que la escritura académica universitaria, debe partir de los estilos, ritmo y herramientas diversas con el cual se sienta con más comodidad el académico para su producción científica. Esto se articula con el pensamiento de Villegas y García (2015), sobre la escritura académica universitaria el cual también debe comprenderse como un proceso social y estilos, ritmos y con apoyo de herramientas diversas. Se debe resaltar que los docentes al identificar sus propios ritmos y condiciones para su creatividad, favorece una escritura sin estrés desde la autenticidad del sujeto y no bajo presiones externas, constituyéndose la productividad nocturna como muestra de participación e integrar la escritura en rutinas más flexibles convirtiéndose a un espacio personal de reflexión y creación.

Se colige de los hallazgos que, el taller diseñado para la escritura denominado café de escritura sin estrés, se consolidó como un espacio para acompañar y reflexionar de forma colectiva, que permitió a los docentes, identificar la fortalezas y debilidades en su perfil de investigador, con ello, podrán definir a su ritmo el método más eficaz para que sus ideas sean producidas sin bloqueos. De esta forma la experiencia no sólo fortaleció la escritura académica desde un enfoque humano, sino que se vincula con el cumplimiento del plan de investigación 2025-2 de la carrera de derecho de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de Ecuador, favoreciendo así el cumplimiento de las metas institucionales. De igual manera, a los docentes se les ofreció una herramienta como es la bibliometría como estrategia para orientar sus artículos y ver tendencias en revistas de alto impacto mundial para proyectarse en Scopus y otras bases de datos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Conclusiones

La propuesta Escritura sin estrés, constituye un modelo innovador para humanizar la docencia jurídica y la investigación universitaria. Escribir e identificar cuáles son los bloqueos y ritmo de productividad. De ahí la importancia, que esta sea conocida para organizar los aportes y fortalecer a quienes se inicien en la escritura académica. La experiencia del Café de escritura sin estrés demuestra que es posible revertir bloqueos y déficits institucionales mediante espacios colectivos de acompañamiento, logrando que la escritura se transforme de una práctica percibida como rígida y ansiosa a una experiencia compartida, agradable y reflexiva.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Referencias

- Aitchison, C & Guerin, C. (Eds.). (2014). *Writing groups for doctoral education and beyond: Innovations in practice and theory*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203498811>
- Anaya-Figueroa, T. M., Brito-Garcías, J. G & Montalvo-Castro, J. (2023). Retos de la escritura académica en estudiantes universitarios: una revisión de la literatura. *Conrado, Revista Pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*, 19(91), 86–94. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v19n91/1990-8644-rc-19-91-86.pdf>
- Bassi Follari, J. E. (2017). La escritura académica: 14 recomendaciones prácticas. *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 17(2), 95–147. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1986>
- Carranza Gutiérrez, A. M & Pérez Álvarez, B. (2021). El alcance argumentativo del sistema de citas y referencias en las habilidades de escritura académica de universitarios. *Educatio Siglo XXI*, 39(2), 277–300. <https://doi.org/10.6018/educatio.406581>
- Chaverra Fernández, D. I., Calle-Álvarez, G. Y., Hurtado Vergara, R. D & Bolívar Buriticá, W. A. (2022). Una revisión de investigaciones sobre escritura académica para la creación de un centro de escritura en línea en la educación superior. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 27(1), 224–247. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v27n1a11>
- Universidad Estatal Península de Santa Elena. (2023). *Reglamento de Investigación*. UPSE.
- Villegas, C & García, L. A. (2015). Lectura y escritura en la universidad: procesos fundamentales en la comunicación del conocimiento. *REDHECS: Revista de Humanidades, Educación y Comunicación Social*, 10(19), 121–137. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6844509>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Estrategias de lectura, escritura
y gestión del tiempo libre para
estudiantes universitarios

Rosy Carolina León de Valero

<https://orcid.org/0000-0001-8834-3195>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Estrategias de lectura, escritura y gestión del tiempo libre para estudiantes universitarios

Recibido: 10/04/2025

Revisado: 01/05/2025

Aceptado: 10/05/2025

Publicado: 16/06/2025

Rosy Carolina León de Valero

Resumen

El propósito del artículo es proponer estrategias para fortalecer los hábitos de lectura crítica, escritura académica y la gestión del tiempo libre en estudiantes universitarios. A tales efectos, se realizó una revisión documental de textos especializados y recursos indexados. Los resultados destacan seis estrategias prácticas para estudiantes universitarios, divididas en tres categorías: (a) en lectura crítica, se destacan la activación de conocimientos previos para mejorar la comprensión y la lectura disciplinar consciente, que adapta las estrategias al área de estudio; (b) en escritura académica, se proponen las notas reflexivas para organizar ideas y la revisión entre pares para recibir retroalimentación y mejorar la calidad de los textos; (c) en gestión del tiempo libre, se sugiere la técnica Pomodoro para optimizar la productividad y los conceptos de autoeficacia y autorregulación para gestionar el tiempo de manera efectiva. Se concluye que es necesario promover estos hábitos a fin de contribuir al desarrollo de competencias transversales y a la formación de estudiantes autónomos, críticos y responsables de su propio aprendizaje.

Palabras clave: **Escritura Académica, Gestión del Tiempo, Lectura Crítica**

Doctora en Ciencias de la Educación, Docente Universidad de Las Américas. Chile.
rosyleon@edu.udla.cl. <https://orcid.org/0000-0001-8834-3195>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Reading, writing, and free-time management strategies for college students

Recibido: 10/04/2025
Revisado: 01/05/2025
Aceptado: 10/05/2025
Publicado: 16/06/2025

Rosy Carolina León de Valero

Abstract

The purpose of this article is to propose strategies to strengthen critical reading habits, academic writing, and free time management in university students. To this end, a documentary review of specialized texts and indexed resources was conducted. The results highlight six practical strategies for university students, divided into three categories: (a) in critical reading, the activation of prior knowledge to improve comprehension and conscious disciplinary reading, which adapts strategies to the area of study, are highlighted; (b) in academic writing, reflective notes are proposed to organize ideas and peer review to receive feedback and improve the quality of texts; (c) in free time management, the Pomodoro technique is suggested to optimize productivity and the concepts of self-efficacy and self-regulation are suggested to manage time effectively. It is concluded that it is necessary to promote these habits in order to contribute to the development of transversal competences and the training of autonomous, critical students who are responsible for their own learning.

Key Words: **Academic Writing, Time Management, Critical Reading**

Doctora en Ciencias de la Educación, Docente Universidad de Las Américas. Chile.
rosyleon@edu.udla.cl. <https://orcid.org/0000-0001-8834-3195>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Introducción

La lectura crítica, la escritura académica y la gestión productiva del tiempo son competencias esenciales para la formación universitaria. Sin embargo, múltiples estudios recientes evidencian que los estudiantes del primer año enfrentan dificultades para adaptarse a las demandas de lectura académica y gestión de tareas. Consideran que son muchas las lecturas que deben hacer en cada una de las asignaturas y el tiempo disponible no son suficiente para cumplir con sus responsabilidades, revelando una falta de planificación efectiva en la distribución del tiempo.

Probablemente esto ocurre porque no cuentan con objetivos claros y específicos al momento de planificar, o porque no priorizan adecuadamente sus tareas y actividades. A esto se suman factores como las distracciones, la procrastinación, la falta de habilidades para gestionar el tiempo, la sobrecarga de responsabilidades, la desmotivación y la dificultad para establecer límites entre el trabajo académico y el tiempo libre lo que termina afectando negativamente su capacidad de organización. De ahí que el objetivo del artículo es proponer estrategias para fortalecer los hábitos de lectura crítica, escritura académica y la gestión del tiempo libre en estudiantes universitarios.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Métodos

Se realizó una revisión documental de fuentes académicas en inglés, con énfasis en estudios publicados entre 2020 y 2025. En consecuencia, se seleccionaron artículos indexados para realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis que permitieran el abordaje de estrategias de lectura, escritura y gestión del tiempo en la educación superior. Los criterios de inclusión fueron: acceso abierto, relevancia para el contexto universitario y aplicabilidad de los hallazgos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

En función de la revisión documental, se proponen estrategias prácticas que puedan ser adoptadas, de forma gradual, por estudiantes de la educación superior ajustándose a sus necesidades y recursos disponibles. Los resultados se sintetizan en la tabla 1, contentiva de estrategias basadas en evidencias recientes.

Tabla 1

Resumen de los resultados de la revisión documental agrupados por categorías temáticas y estrategias identificadas

Categoría	Estrategias identificadas
Lectura crítica	-Activación de conocimientos previos (Chimenya, 2025) -Lectura disciplinar consciente (Bailey, 2020)
Escritura académica	-Notas reflexivas (Apsari et al, 2024) -Revisión entre pares (UNESCO, 2023)
Gestión del tiempo libre	-Técnica Pomodoro (Alyami et al, 2021) -Autoeficacia y autorregulación (Wolters et al, 2025) -Relación con inteligencia fluida (Romero et al, 2024)

Fuente: Elaboración propia inspirado en los autores mencionados

A continuación, se describe cada una de las estrategias propuestas en la tabla 1, según la categoría.

Lectura crítica.

Activación de conocimientos previos. La elaboración de preguntas ayuda a establecer un propósito claro, lo cual enfoca la atención y activa los conocimientos previos relevantes. Este proceso también estimula la memoria, permitiendo que los lectores recuerden información ya conocida y establezcan conexiones significativas con los nuevos contenidos. Además, fomenta la curiosidad y el interés por el tema, lo que mejora tanto la comprensión como la retención.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

En consecuencia, las preguntas previas funcionan como una guía que orientan la lectura y facilitan la identificación de información clave, resaltando su importancia (Chimenya,2025).

Lectura disciplinar consciente. Es de importancia de aplicar estrategias específicas según el área de estudio, ya que cada disciplina posee características y requerimientos particulares. Por ejemplo, en las ciencias sociales se enfatiza la identificación de patrones y relaciones; en cambio en las ciencias exactas, la atención se centra en la comprensión de fórmulas y conceptos técnicos. Del mismo modo, cada campo demanda distintos niveles y enfoques de análisis crítico. En humanidades, por ejemplo, se privilegia la interpretación de textos y la exploración de temas y motivos, mientras que en las ciencias se valora la evaluación de evidencias y la detección de posibles sesgos. Otro aspecto clave es el dominio del vocabulario especializado, la lectura disciplinar consciente implica comprender la terminología propia de cada área para analizar los textos con profundidad y eficacia (Bailey, 2020).

Escritura académica.

Notas reflexivas. De acuerdo con Apsari et al. (2024), las notas reflexivas permiten registrar avances, dudas y conexiones durante el proceso de escritura académica, ya que ofrecen un espacio para organizar pensamientos y reflexionar sobre el propio proceso. Esta práctica ayuda a clarificar ideas, identificar patrones y establecer conexiones entre conceptos, lo cual es fundamental para el desarrollo de argumentos sólidos y la estructuración lógica del texto. Así mismo facilita la detección de dudas o lagunas en el conocimiento, lo que orienta la búsqueda de información adicional y fortalece la investigación. Además, permite evaluar críticamente el propio proceso de escritura, contribuyendo a reconocer áreas de mejora y a fortalecer habilidades comunicativas y argumentativa.

Revisión entre pares. La UNESCO (2023) destaca la importancia de compartir borradores y recibir retroalimentación como parte fundamental del proceso de escritura académica. Esta acción ayuda a los estudiantes a identificar y corregir errores, mejorar la calidad de sus textos y fortalecer sus ideas a partir de observaciones constructivas.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

A la vez que fomenta la colaboración y el aprendizaje conjunto, ya que el intercambiar puntos de vista, los estudiantes enriquecen su comprensión y reconocen tanto los aciertos como las debilidades en los trabajos propios y de sus compañeros. Esta práctica también promueve el desarrollo de habilidades críticas, como la capacidad de analizar, evaluar y aplicar comentarios de manera reflexiva. Finalmente, la estrategia permite familiarizar a los estudiantes con el proceso de revisión académica, preparándolos para la eventual publicación de sus trabajos en contextos científicos o universitarios.

Gestión del tiempo libre.

Técnica Pomodoro. Alyami et al., (2021). Los autores enfatizan la importancia de estudiar en bloques de tiempo con descansos planificados, empleando la técnica Pomodoro, porque es una estrategia que mejora la productividad al permitir que el cerebro se recupere y se recargue entre sesiones, especialmente durante jornadas prolongadas de estudio. Los descansos programados no solo reducen el estrés y la fatiga, sino que también incrementan la motivación y la capacidad de concentración. Además, favorecen la consolidación de la información en la memoria a largo plazo, lo que potencia la comprensión y la retención del conocimiento. Implementar esta técnica requiere disciplina y una planificación consciente del tiempo, lo cual contribuye al desarrollo de habilidades de autorregulación y organización personal, claves para un aprendizaje autónomo y sostenible.

Autoeficacia y autorregulación. (Wolters et al., 2025). La autoeficacia se refiere a la creencia en la propia capacidad para realizar una tarea o alcanzar un objetivo, resulta fundamental para establecer metas realistas y comprometerse activamente con su cumplimiento. La autorregulación implica la capacidad de controlar y dirigir el propio comportamiento, pensamientos y emociones, lo cual es esencial para organizar el tiempo de forma eficaz. En este sentido, es necesario priorizar actividades, evitar distracciones y mantener el enfoque en las tareas relevantes. Ambas habilidades, al integrarse, potencia en la autonomía personal y favorecen un uso productivo y equilibrado del tiempo libre.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Relación con inteligencia fluida. Romero et al. (2024), establecen una relación significativa entre la escritura académica y la inteligencia fluida, entendida como la capacidad cognitiva para procesar, analizar y sintetizar información de manera eficaz. Esta forma de inteligencia es fundamental en la producción de textos académicos, ya que permite organizar ideas, priorizar la información relevante y estructurar los contenidos con coherencia y lógica. En este sentido, la inteligencia fluida facilita la planificación de tareas, el análisis crítico de fuentes y la integración de conocimientos complejos, aspecto esencial para generar escritos bien fundamentados y de alta calidad académica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Discusión

Los hallazgos revelan que fortalecer la lectura crítica mediante la activación de conocimientos previos y la aplicación de estrategias disciplinares específicas permite una comprensión más profunda y contextualizada de los textos, como señala Chimenya (2025) y Bailey (2020). En el ámbito de la escritura académica, las notas reflexivas y la revisión entre pares resultan claves para clarificar ideas, mejorar la argumentación y fomentar el pensamiento crítico colaborativo (Apsari et al., 2024; UNESCO, 2023). Por su parte, la gestión del tiempo libre emerge como un componente esencial del aprendizaje autónomo. Estrategias como la técnica Pomodoro, el desarrollo de la autoeficacia y la autorregulación, así como la activación de la inteligencia fluida, contribuyen al uso eficiente del tiempo, mejoran la concentración y potencian la producción académica (Alyami et al., 2021; Wolters et al., 2025; Romero et al., 2024).

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Conclusiones

Los hallazgos obtenidos en esta revisión documental evidencian que la lectura crítica, la escritura académica reflexiva y la gestión consciente del tiempo libre constituyen pilares fundamentales en el desarrollo de competencias clave para el desempeño universitario. Estas dimensiones no solo fortalecen el pensamiento crítico y la producción académica rigurosa, sino que también fomentan la autonomía, la autorregulación y el compromiso activo del estudiante con su propio proceso de aprendizaje. En conjunto, las estrategias identificadas configuran un enfoque integral que permite enfrentar los desafíos académicos contemporáneos desde una perspectiva formativa y sostenible.

Para poner en marcha las estrategias planteadas, se sugieren las siguientes recomendaciones prácticas:

Antes de leer, formular preguntas guía que orienten la atención, activen conocimientos previos y motiven la exploración crítica del texto.

Adoptar estrategias de lectura disciplinar, ajustadas al área de estudio, considerando sus códigos, estructuras y niveles de análisis específicos.

Incorporar notas reflexivas durante la escritura académica, para registrar avances, dudas y conexiones, favoreciendo la coherencia argumentativa.

Practicar la revisión entre pares, como herramienta formativa para recibir retroalimentación constructiva y mejorar la calidad de los textos.

Aplicar técnicas de gestión del tiempo, como el método Pomodoro, para optimizar el estudio, reducir la fatiga y mejorar la concentración.

Fortalecer la autoeficacia y la autorregulación, estableciendo metas realistas, priorizando tareas y gestionando distracciones de manera consciente.

Estimular el desarrollo de la inteligencia fluida, mediante la práctica constante de análisis, síntesis y organización lógica de información, especialmente al escribir.

Estas recomendaciones pueden ser adaptadas a distintos contextos formativos y utilizadas tanto por estudiantes como docentes interesados en acompañar procesos de aprendizaje más autónomos críticos y eficientes.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Referencias

- Alyami, A., Abdulwahed, A., Azhar, A., & Bafaraj, S. M. (2021). *Impact of time-management on the student's academic performance: A cross-sectional study*. *Creative Education*, 12(3), 471–485. <https://doi.org/10.4236/ce.2021.123033>
- Apsari, Y., Asyiah, D. N., & Septiyana, L. (2024). *The correlation between students' self-efficacy and time management in reading comprehension*. *KnE Social Sciences*. International Conference of Psychology, 33-49. <https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/17504>
- Bailey, B. (2020). *Conscious Discipline*. Amazon.
- Chimenya, U.M. (2025). *Transition from high school to university: First-year students' reading experiences*. *Reading & Writing*, 16(1). <https://rw.org.za/index.php/rw/article/view/517>
- Romero, M., Casadevante, C., & Santacreu, J. (2024). *Time management, fluid intelligence and academic achievement*. *Psychological Studies*, 69, 59–68. <https://doi.org/10.1007/s12646-023-00764-0>
- UNESCO. (2023). *Habilidades para la vida y la autonomía universitaria en contextos híbridos*. UNESCO Publishing.
- Wolters, C. A., Brady, A. C & Lee, H. J. (2025). *Time management and achievement motivation: A review of what we know and directions for where to go*. *Educational Psychology Review*, 37, Article 58. <https://doi.org/10.1007/s10648-025-10032-4>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Entre versos y voces: reflexiones
poéticas desde la teoría estética

Marluis Lucrecia Brizuela Ayala

<https://orcid.org/0000-0002-3581-9097>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Entre versos y voces: reflexiones poéticas desde la teoría estética

Recibido: 10/05/2025
Revisado: 01/06/2025
Aceptado: 14/06/2025
Publicado: 16/06/2025

Resumen

Marluís Lucrecia Brizuela Ayala

Este artículo propone una lectura hermenéutica de tres obras poéticas presentadas en el evento “Café Concert” de la Universidad Nacional Abierta / Centro Local Aragua, articulando las teorías estéticas de Immanuel Kant y Theodor W. Adorno como marcos interpretativos. Desde un enfoque cualitativo, transdisciplinario y participativo, se analiza cómo la poesía puede activar procesos de reflexión, reconocimiento y diálogo en la vida universitaria, revelando saberes que trascienden lo conceptual y lo normativo. Las poesías “Despertar”, “Amor” y “La falsa vida” fueron abordadas como expresiones sensibles de experiencias vividas, donde el cuerpo, el deseo, el abandono y la muerte se convierten en metáforas de formación y convivencia institucional. Se examinan tres dimensiones: el juicio estético kantiano como apertura reflexiva; la negatividad crítica adorniana como resistencia epistémica y la resonancia comunitaria como vínculo transformador. Entonces, la poesía se revela, así como una vía transcompleja de pensamiento humano, capaz de articular lo ético, lo afectivo y lo simbólico en contextos pedagógicos. Se concluye que la poesía, lejos de ser ornamento, constituye una herramienta epistemológica y ética para la formación integral en la universidad, habilitando una cultura académica más justa, plural y profundamente humana.

Palabras clave: **Cultura académica plural, Epistemología poética, Estética kantiana, Negatividad crítica adorniana.**

Doctora en Ciencias de la Educación, Docente Universidad Nacional Abierta, marluisbrizuela@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3581-9097>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Between verses and voices: poetic reflections from aesthetic theory

Recibido: 10/05/2025
Revisado: 01/06/2025
Aceptado: 14/06/2025
Publicado: 16/06/2025

Abstract

Marluís Lucrecia Brizuela Ayala

This article proposes a hermeneutic reading of three poetic works presented at the "Café Concert" event at the Universidad Nacional Abierta / Centro Local Aragua, articulating the aesthetic theories of Immanuel Kant and Theodor W. Adorno as interpretive frameworks. From a qualitative, transdisciplinary, and participatory approach, it analyzes how poetry can activate processes of reflection, recognition, and dialogue in university life, revealing knowledge that transcends the conceptual and the normative. The poems "awakening" "Love," and "The false fife" were approached as sensitive expressions of lived experiences, where the body, desire, abandonment, and death become metaphors for institutional formation and coexistence. Three dimensions are examined: Kantian aesthetic judgment as reflexive openness; Adorno's critical negativity as epistemic resistance; and community resonance as a transformative bond. Thus, poetry reveals itself as a transcomplex path of human thought, capable of articulating the ethical, the affective, and the symbolic in pedagogical contexts. The conclusion is that poetry, far from being an ornament, constitutes an epistemological and ethical tool for comprehensive university education, enabling a more just, plural, and profoundly human academic culture.

Key words: **Plural academic culture, Poetic epistemology, Kantian aesthetics, Adorno's critical negativity.**

Doctor of Educational Sciences, Teacher Universidad Nacional Abierta, marluisbrizuela@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3581-9097>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Introducción

En el marco de las iniciativas culturales impulsadas por la Universidad Nacional Abierta / Centro Local Aragua, “Café Concert” surge como un espacio donde la poesía y el arte trascienden las barreras del tiempo y conectan con la sensibilidad humana. Dicho evento cultural se presentó como una oportunidad para apreciar la belleza y profundidad de la palabra, mientras fortalece el acervo cultural desde una perspectiva universitaria. Su enfoque invitó a reflexionar sobre la relación entre el arte y la experiencia estética, enmarcada en las teorías de Immanuel Kant (1790) y Theodor Adorno (1970).

La teoría estética brinda un marco conceptual que permite entender cómo la poesía, en su expresión más pura, es capaz de generar experiencias desinteresadas y universales. Tal como lo describe Kant en el juicio estético nos conecta con lo sublime y lo bello, permitiendo a los espectadores del Café Concert experimentar la poesía como un acto desinteresado de apreciación. Este enfoque encuentra eco en las actividades desarrolladas durante el evento, donde la poesía se convierte en un puente entre la introspección individual y la conexión comunitaria (Kant, 2007).

Por otro lado, Adorno resaltó en su teoría estética el papel del arte como forma de resistencia frente a las estructuras sociales. Desde esta perspectiva, el Café Concert no solo es un espacio de disfrute artístico, sino una herramienta para cuestionar y reconfigurar las narrativas culturales de la comunidad universitaria.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

La poesía, en este contexto, se focaliza en un acto de transformación, en el cual los versos desentrañan realidades ocultas y despiertan nuevas formas de pensar y sentir (Adorno, 2004).

Este legado se extiende más allá de la poesía. Su impacto reside en la capacidad de reunir a diferentes actores de diversas universidades, consolidando un espacio donde la multidisciplinariedad y la sensibilidad artística convergen. Este evento demostró el pasado 22 de marzo del corriente año (2025), cómo el arte puede ser un catalizador para el diálogo y el intercambio cultural, fortaleciendo los lazos entre la Universidad Nacional Abierta y la sociedad.

Desde una perspectiva académica, el Café Concert puede ser visto como una herramienta pedagógica que fomenta el pensamiento crítico y la apreciación artística. Su vinculación con las teorías estéticas permite a estudiantes y docentes reflexionar sobre el valor del arte en la vida cotidiana y su capacidad de generar cambios significativos. Esta reflexión se vuelve esencial en un mundo cada vez más dinámico y complejo, donde el arte adquiere un papel central en la formación de nuevas generaciones.

Fue un evento cultural organizado por la Universidad Nacional Abierta / Centro Local Aragua, a través de las relaciones interinstitucionales de la Coordinación, a cargo del Dr. Miguel Antonio Rodríguez Mireles, y un equipo de profesionales y expertos en la materia con el propósito de celebrar la poesía como expresión artística y literaria. Este espacio reunió a la comunidad universitaria aragüeña para disfrutar de presentaciones poéticas y musicales, promoviendo la apreciación de la palabra como medio de conexión emocional y estética. El objetivo principal fue fortalecer el acervo cultural, fomentar la participación comunitaria y destacar el papel de la poesía en la preservación e innovación de las tradiciones culturales.

El artículo busca promover una base conceptual - analítica para futuras investigaciones y eventos que amplíen el alcance de Café Concert. Al articular el evento con los pilares de la teoría estética de Kant y Adorno, se ofrece una visión renovada del impacto cultural y académico de la poesía, sentando las bases para explorar nuevas formas de expresión y conexión artística.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

La poesía desde la mirada estética de Immanuel Kant (1790) y Theodor Adorno (1970)

La poesía, en su forma más pura, se erige como una experiencia estética que trasciende lo meramente sensible y se convierte en una vía de conocimiento. Desde la perspectiva kantiana, expuesta en la *Crítica del juicio*, lo bello no reside en el objeto sino en el juicio reflexivo que el sujeto emite sin interés, revelando una armonía entre imaginación y entendimiento. En este sentido, la poesía no solo deleita, sino que activa facultades cognitivas que permiten al individuo explorar ideas morales, simbólicas y filosóficas sin necesidad de conceptos determinados. En la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Abierta / Centro Local Aragua, esta experiencia estética fomenta una disposición reflexiva que habilita el pensamiento crítico y la apertura a lo plural.

Mientras que, con Adorno, se concibe la poesía como una forma de arte que porta un “contenido de verdad” no reducible a proposiciones lógicas ni a juicios subjetivos. La obra poética encarna una negatividad que resiste la instrumentalización del pensamiento, revelando las contradicciones de la realidad social. En el contexto universitario, esta visión permite que la poesía funcione como un dispositivo epistemológico que interpela, desestabiliza y transforma los marcos normativos del saber, abriendo espacio para una crítica radical.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Visto de esta manera, ambos autores, aunque distantes en tiempo y enfoque, coinciden en reconocer que la poesía no es mero ornamento, sino una forma de conocimiento que opera desde la sensibilidad, la forma y la experiencia. Kant la vincula con la libertad del juicio estético, mientras Adorno la asocia con la autonomía del arte frente a la racionalidad dominante. En la UNA, esta doble mirada puede inspirar prácticas pedagógicas que integren la poesía como medio para cultivar la subjetividad, la ética y la conciencia histórica de los estudiantes.

Desde una epistemología plural, la poesía permite articular saberes afectivos, éticos y simbólicos que no siempre encuentran lugar en los discursos académicos tradicionales. Su inclusión en espacios formativos universitarios no solo enriquece el currículo, sino que habilita procesos de reconocimiento, diálogo y transformación. En este sentido, la poesía puede ser vista como una forma de resistencia epistémica que honra la diversidad de experiencias y saberes presentes en la comunidad de la UNA.

Al integrar las perspectivas de Kant y Adorno en el análisis de la poesía, se revela su potencia como herramienta de formación integral. No se trata únicamente de leer versos, sino de activar procesos de reflexión, crítica y sensibilidad que contribuyen al desarrollo de sujetos éticos, autónomos y comprometidos con su entorno. En la Universidad Nacional Abierta, esta apuesta por la poesía como vía epistemológica puede fortalecer una cultura universitaria más justa, plural y profundamente humana.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Métodos

El artículo surge de una investigación que se inscribe en un enfoque cualitativo, interpretativo y transdisciplinario, orientado a explorar el potencial epistemológico de la poesía en contextos universitarios. El estudio se desarrolló en el marco del evento Café Concert, realizado en la Universidad Nacional Abierta / Centro Local Aragua, donde se convocó a poetas invitados cuyas obras fueron compartidas en un espacio de diálogo estético y reflexivo. Como corpus principal, se seleccionaron tres poesías presentadas durante el evento, las cuales fueron recolectadas por la autora en su rol de participante y curadora del encuentro.

El análisis se fundamenta en la revisión documental de las teorías estéticas de Immanuel Kant (Crítica del juicio, 1790) y Theodor W. Adorno (Teoría estética, 1970), cuyas perspectivas permiten abordar la poesía como forma de conocimiento sensible, crítico y transformador. Se aplicó una estrategia hermenéutica que considera tanto la estructura formal de los textos poéticos como sus resonancias éticas, simbólicas y sociales en el contexto universitario. La lectura se orientó por categorías como juicio estético, autonomía del arte, negatividad crítica, y experiencia comunitaria.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Asimismo, se incorporó una dimensión participativa mediante la observación directa del evento y el registro de las reacciones del público, docentes y estudiantes presentes. Este componente permitió identificar cómo la poesía activa procesos de reflexión, reconocimiento y diálogo en la comunidad académica. Las voces de los poetas invitados fueron consideradas no solo como expresiones artísticas, sino como agentes epistémicos que interpelan los marcos tradicionales del saber universitario.

La triangulación metodológica incluyó: (a) análisis textual de las poesías; (b) articulación teórica con Kant y Adorno; y (c) observación situada del evento Café Concert. Esta combinación permitió construir una lectura plural y situada del fenómeno poético como experiencia de conocimiento en la UNA, reconociendo su capacidad para movilizar afectos, ideas y vínculos comunitarios. También, se respetaron los principios éticos de consentimiento, reconocimiento autoral y resguardo de la integridad de las obras poéticas compartidas. El encuentro se concibe como un ejercicio de diálogo entre estética, epistemología y pedagogía, en el que la poesía se revela como una vía legítima y potente para la formación integral en el ámbito universitario.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Versos que revelan

Los resultados se organizan en torno al análisis de las tres poesías seleccionadas, abordadas desde una perspectiva estética, ética y epistémica. Cada poesía se presenta como una unidad de sentido que, al ser leída en el contexto del evento Café Concert, revelan dimensiones profundas de la experiencia universitaria, el saber sensible y la interpelación comunitaria.

Tabla 1

Poesía Autor 1

Elemento	Descripción
Título	Despertar
Autor (a)	María Urbina
Estructura	Verso libre
Juicio estético (Kant, 1790)	El poema Despertar convoca una experiencia estética profundamente reflexiva, en la que el lector se ve interpelado por transformación, vulnerabilidad y renacimiento. Desde la perspectiva kantiana, el juicio estético se activa como un placer desinteresado que no busca utilidad, sino contemplación libre. La autora logra una armonía entre imaginación y entendimiento al presentar el embarazo no como destino, sino como umbral de conciencia. La belleza del poema no reside en la forma idealizada, sino en la capacidad de provocar una reflexión ética sin imponer conceptos cerrados.
Sentido epistémico (Adorno, 1970)	Desde la mirada adorniana, Despertar encarna una negatividad crítica que resiste la normalización de las experiencias juveniles en contextos universitarios. El poema no ofrece consuelo fácil ni moraleja, sino que revela las tensiones entre deseo, proyecto de vida y estructuras institucionales. En este sentido, la poesía se convierte en portadora de verdad: no una verdad objetiva, sino una verdad vivida, encarnada en la experiencia de estudiantes que enfrentan el embarazo como ruptura y posibilidad. El arte aquí no representa, sino que desvela lo que la racionalidad académica tiende a omitir.
Resonancia comunitaria (UNA, 2025)	Durante el evento Café Concert, Despertar generó una atmósfera de silencio profundo, seguido por gestos de reconocimiento y comentarios espontáneos que evidenciaron la identificación del público con el tema. Docentes y estudiantes compartieron reflexiones sobre la necesidad de acompañamiento, escucha y políticas sensibles en la universidad. El poema funcionó como catalizador de diálogo, permitiendo que experiencias invisibilizadas emergieran con dignidad. En la comunidad de la UNA, esta obra poética no solo conmovió, sino que abrió un espacio para pensar el cuidado, la autonomía y la justicia desde una perspectiva estética y afectiva.

Fuente: Elaboración propia adaptada en la poesía de autoría María Urbina (2025)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Tabla 2
Poesía Autor 2

Elemento	Descripción
Título	Amor
Autor (a)	Oswaldo Andruz
Estructura	Verso libre y en metáforas
Juicio estético (Kant, 1790)	El poema Amor activa el juicio estético kantiano a través de una sucesión que apelan a la sensibilidad y la imaginación. La repetición del pedido “dame un beso” no busca una finalidad práctica, sino que genera una experiencia de contemplación afectiva. El lector no se enfrenta a un concepto definido, sino a una constelación de metáforas que evocan lo sublime cotidiano: el mar, la candela, el cielo, el vino. En este sentido, el poema produce un placer desinteresado, donde la forma poética se convierte en vehículo de libertad interior y resonancia emocional.
Sentido epistémico (Adorno, 1970)	Desde la perspectiva adorniana, Amor puede leerse como una afirmación de la autonomía del arte frente a la racionalidad instrumental. Aunque el poema celebra el deseo, lo hace desde una estructura que resiste la lógica del consumo o la objetivación. Las comparaciones entre el beso y fenómenos naturales (mar, estrellas, carbón) revelan una dialéctica entre lo íntimo y lo universal, lo corporal y lo cósmico. El poema no representa el amor como posesión, sino como experiencia que desborda los límites del lenguaje. Así, se convierte en portador de una verdad afectiva que interpela la vida universitaria desde lo sensible.
Resonancia comunitaria (UNA, 2025)	Por ello, durante el evento Café Concert, Amor generó una atmósfera cálida y receptiva. Las metáforas sensoriales provocaron sonrisas, murmullos y gestos de complicidad entre los asistentes. El poema permitió que el amor, a menudo relegado en los discursos académicos, emergiera como tema legítimo de reflexión y expresión. En la comunidad de la UNA, esta obra poética abre espacio para pensar el cuerpo, el deseo y la ternura como dimensiones del conocimiento y la convivencia. La resonancia fue especialmente fuerte entre asistentes, quienes reconocieron en el poema una voz cercana, honesta y profundamente humana.

Fuente: Elaboración propia adaptada en la poesía de autoría Oswaldo Andruz (2025)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Tabla 3
Poesía Autor 3

Elemento	Descripción
Título	La falsa vida
Autor (a)	Antonio González
Estructura	Verso libre
Juicio estético (Kant, 1790)	El poema activa el juicio estético a través de una experiencia de desasosiego y contemplación. El hablante lírico no busca convencer ni explicar, sino expresar una vivencia que desborda lo racional: el abandono, la incomunicación con la vida, y el diálogo con la muerte. La forma poética se convierte en vehículo de lo sublime trágico, donde el dolor se transforma en belleza reflexiva. El lector no encuentra una finalidad práctica, sino una apertura hacia lo inefable.
Sentido epistémico (Adorno, 1970)	Desde la mirada adorniana, La falsa vida denuncia la vanidad de una existencia que se ha vuelto sorda al sufrimiento humano. La muerte, como figura dialógica, no representa el fin, sino la posibilidad de comprender lo que la vida ha negado. Esta inversión de roles —donde la muerte escucha y explica, mientras la vida calla— revela una crítica profunda a la racionalidad instrumental, al narcisismo social y a la desconexión afectiva. El poema se convierte en acto de resistencia epistémica, donde el saber emerge desde el dolor y la pérdida.
Resonancia comunitaria (UNA, 2025)	En el Café Concert de la UNA, La falsa vida genera una resonancia ética y emocional muy potente. El poema invita a pensar el abandono, la incomunicación y la escucha como temas centrales en la vida universitaria. Puede ser un punto de partida para actividades diagnósticas sobre el sentido de la vida académica, la afectividad institucional, y la relación con la muerte como metáfora de lo excluido. Su potencia radica en abrir espacios de diálogo donde lo negado pueda ser nombrado.

Fuente: Elaboración propia adaptada en la poesía de autoría Antonio González (2025)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Tres poéticas para una universidad sensible

En el contexto universitario contemporáneo, la poesía emerge como una forma de conocimiento que desafía los límites de la racionalidad académica y convoca una experiencia estética, ética y epistémica profundamente transformadora. Este artículo propone una lectura hermenéutica de tres obras poéticas presentadas en el evento Café Concert de la Universidad Nacional Abierta / Centro Local Aragua, articulando las teorías estéticas de Immanuel Kant y Theodor Adorno como marcos interpretativos. Desde el juicio reflexivo kantiano hasta la negatividad crítica adorniana, se explora cómo la poesía puede activar procesos de reflexión, reconocimiento y diálogo en la vida universitaria, revelando saberes que trascienden lo conceptual y lo normativo.

Las poesías “Despertar, Amor y La falsa vida” son abordadas como expresiones sensibles de experiencias vividas, donde el cuerpo, el deseo, el abandono y la muerte se convierten en metáforas de la formación y la convivencia institucional. Se analiza cómo estas obras poéticas generan resonancia comunitaria, movilizan afectos y habilitan nuevas formas de pensar el conocimiento en la universidad. La propuesta se inscribe en una epistemología plural que reconoce la poesía como vía legítima para la construcción de sujetos éticos, autónomos y comprometidos con su entorno.

Por ello, se realiza una discusión hermenéutica basada en tres dimensiones: la estética como apertura: del juicio al estremecimiento (perspectiva kantiana); la verdad poética como resistencia: crítica y revelación (perspectiva adorniana); y la resonancia comunitaria: poéticas del vínculo y la transformación (resonancia institucional). A continuación, se detalla el análisis hermenéutico.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

La estética como apertura del juicio al estremecimiento.

Desde la perspectiva de Kant (ob. cit.), los tres poemas activan el juicio estético como experiencia de libertad interior. Entonces: Despertar convoca la contemplación de lo cotidiano como revelación: el café, el cuerpo, el silencio. Amor despliega el deseo como forma de lo sublime, donde el beso se vuelve metáfora de comunión cósmica. La falsa vida introduce el dolor como belleza trágica, donde la muerte se convierte en interlocutora filosófica. Es así como en conjunto, estas poesías no buscan representar lo bello en términos clásicos, sino provocar una apertura sensible que desestabiliza certezas y convoca la imaginación. La estética aquí no es ornamento, sino umbral hacia lo ético y lo epistémico.

La verdad poética como resistencia: crítica y revelación.

Desde Adorno (ob. cit.), la poesía se convierte en forma de conocimiento que resiste la racionalidad instrumental. Es así como: Despertar revela la alienación del sujeto postmoderno y propone una reconexión afectiva con el mundo. Amor desafía la lógica del deseo posesivo, proponiendo una experiencia de ternura que desborda el lenguaje. La falsa vida denuncia la vanidad de una existencia sorda al sufrimiento, y propone una escucha radical desde la muerte. De lo antes expuesto, las poesías en referencia no ofrecen respuestas, sino preguntas que interpelan la vida universitaria: ¿Qué saberes excluimos? ¿Qué cuerpos no escuchamos? ¿Qué afectos negamos? La poesía aquí es crítica, pero también revelación: una forma de pensar lo invisible, lo plural, lo excluido.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Hacia una universidad transpoética.

La discusión hermenéutica revela que Despertar, Amor y La falsa vida no son solo expresiones líricas, sino actos de pensamiento y resistencia. Juntas, configuran una estética universitaria que desafía la fragmentación del saber, la desafección institucional y la lógica del rendimiento, es decir, proponen una universidad transpoética: donde el cuerpo, el deseo y el dolor sean reconocidos como fuentes de conocimiento. Donde la escucha, la ternura y la crítica sean prácticas cotidianas y donde la poesía no sea adorno, sino fundamento epistemológico; así como ético.

Desde esta mirada del más allá, la poesía no es solo lenguaje, sino cuerpo, memoria, deseo, pérdida, vínculo. Es un saber que se construye en la intersección de lo visible y lo invisible, lo racional y lo afectivo, lo individual y lo colectivo como se expuso en líneas iniciales del artículo. Invita a pensar la universidad no como fábrica de conceptos, sino como espacio de resonancia, de transformación, de humanidad compartida. Queda abierta, entonces, la invitación a continuar este camino poético: no para encontrar respuestas, sino para seguir preguntando con belleza, con ternura y con coraje. Porque en cada verso que se escucha, se escribe también una nueva forma de habitar el conocimiento.

Finalmente, la poesía en su despliegue estético, ético y epistémico se revela como una vía transcompleja de pensamiento humano: no lineal, no reductiva, sino rizomática, afectiva y profundamente vinculante. En el recorrido trazado por Despertar, Amor y La falsa vida, hemos transitado experiencias que no se explican, sino que se sienten; que no se resuelven, sino que se habitan. Cada poema ha sido un nodo de sentido donde el juicio estético kantiano y la negatividad crítica adorniana se entrelazan con la escucha comunitaria de la UNA, generando una cartografía poética del saber sensible.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Referencias

- Adorno, T. W. (2004). **Teoría estética** (E. Imaz, Trad.). Akal. (Obra original publicada en 1970).
- Andruz, O. (2025). *Amor*. Café Concert. Universidad Nacional Abierta/ Centro Local Aragua. Marzo.
- González, A. (2025). *La falsa vida*. Café Concert. Universidad Nacional Abierta/ Centro Local Aragua. Marzo.
- Kant, I. (2007). *Crítica del juicio* (M. García Morente, Trad.). Losada. (Obra original publicada en 1790)
- Urbina, M. (2025). *Despertar*. Café Concert. Universidad Nacional Abierta/ Centro Local Aragua. Marzo.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

La Escritura académica:
Creatividad como desafío
María Teresa Hernández de Medina
<https://orcid.org/0000-0001-8348-6963>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

La Escritura Académica: Creatividad como desafío

Recibido: 05/05/2025

Revisado: 05/06/2025

Aceptado: 14/06/2025

Publicado: 16/06/2025

Resumen

María Teresa Hernández de Medina

La escritura académica a menudo se percibe como un ejercicio estricto y sin emoción, sin embargo, la creatividad es un elemento fundamental que puede transformarla. El problema es la rigidez y la falta de originalidad que a menudo caracteriza a los textos académicos, lo que afecta su claridad y poder de persuasión. De ahí que el propósito del artículo es explorar cómo la escritura creativa, fomentada desde la educación primaria, puede influir positivamente en el desarrollo de habilidades de redacción en el ámbito universitario y en la revitalización del estilo de los escritores profesionales. En ese contexto, el recorrido metodológico está ubicado en un enfoque cualitativo, método hermenéutico, basado en la revisión documental. Los resultados revelaron la necesidad de iniciar los procesos de lectura y escritura a temprana edad como meta fundamental, donde la lengua escrita ofrece al ser humano construcciones que, a partir de ese aprendizaje, puede alcanzar una progresión en tres etapas: la siembra de la creatividad en la niñez, la aplicación de esta en la etapa universitaria y su revitalización en la práctica profesional. Se concluye que la escritura creativa no es opuesta a la académica, sino una herramienta fundamental para hacerla más clara, persuasiva y original que puede iniciarse en cualquier momento, pero no acaba jamás.

Palabras clave: **Creatividad, Desafíos, Escritura Académica**

Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora en Florida Global University - FGU, asquenis77@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8348-6963>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Academic Writing: Creativity as a Challenge

Recibido: 05/05/2025

Revisado: 05/06/2025

Aceptado: 14/06/2025

Publicado: 16/06/2025

Abstract

María Teresa Hernández de Medina

Academic writing is often perceived as a strict and emotionless exercise; however, creativity is a fundamental element that can transform it. The problem is the rigidity and lack of originality that often characterizes academic texts, which affects their clarity and persuasiveness. Hence, the purpose of this article is to explore how creative writing, fostered from primary education, can positively influence the development of writing skills in the university setting and the revitalization of the writing style of professional writers. In this context, the methodological approach is based on a qualitative, hermeneutic method based on documentary review. The results revealed the need to initiate reading and writing processes at an early age as a fundamental goal, where the written language offers human beings constructs that, based on this learning, can progress in three stages: the sowing of creativity in childhood, its application in the university stage, and its revitalization in professional practice. The conclusion is that creative writing is not the opposite of academic writing, but rather a fundamental tool for making it clearer, more persuasive, and more original. It can be started at any time, but it never ends.

Palabras clave: **Creativity, Challenges, Academic Writing**

PhD in Educational Sciences. Professor in Florida Global University - FGU, asquenis77@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0001-8348-6963>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Introducción

La escritura, en su forma más pura, es la manifestación del pensamiento. Sin embargo, en el ámbito académico, esta expresión a menudo se ve constreñida por normativas y convenciones que, si bien aseguran el rigor y la objetividad, pueden sofocar la originalidad y el estilo personal. Esta dicotomía entre la necesidad de un discurso fundamentado y la aspiración a un texto atractivo plantea un problema significativo tanto para estudiantes como para profesionales. De ahí que el artículo tiene como propósito explorar la escritura académica no como una tarea meramente técnica, sino como un desafío creativo que evoluciona a lo largo de la vida educativa y profesional.

Es decir, se debe ser creativo para ser original, lo suficientemente disciplinado para mantener el rigor y lo suficientemente habilidoso para comunicar la producción intelectual con la claridad necesaria. Es un desafío que va mucho más allá de la inspiración. En ese contexto, el recorrido metodológico, se realizó abordando el enfoque cualitativo, método hermeneúutico, basado en la revisión documental con recopilación de literatura referente al tema, disponible en la web, que permitió comprender los fenómenos inherentes la redacción académica. Tema que ha sido objeto de debate en la comunidad educativa, algunos argumentan su importancia por la ayuda que brinda a los niños al desarrollar competencias comunicativas y de pensamiento crítico desde edad temprana, otros argumentan que no es necesaria, ya que los niños pueden desarrollar estas competencias a medida que avanzan en su educación.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Bajo esos argumentos la escritura académica es una herramienta fundamental que trasciende la simple comunicación de resultados. En primer lugar, la escritura no es un simple traspaso de ideas de la mente al papel. Es un proceso que modifica la comprensión del autor sobre el tema. Al traducir un pensamiento complejo a un lenguaje estructurado, se genera una distancia que permite al autor revisar, refinar y, en última instancia, mejorar sus ideas.

En segundo lugar, es en este acto de refinamiento donde la creatividad se hace presente, permitiendo al autor reconfigurar sus ideas de forma más clara y original y la escritura es la mejor manera de aprender a escribir a través de un proceso de "traducción" de ideas, en las que se establece un círculo virtuoso que perfecciona la habilidad del autor con la práctica constante. Cada nuevo texto es una oportunidad para experimentar con la estructura, el estilo y la argumentación, lo que refuerza la competencia del escritor (Flower y Hayes, 1081).

Por estas razones, la redacción se constituye en un proceso continuo de reflexión e inspiración. Su utilidad radica en ser una herramienta para el aprendizaje y la mejora del texto final, aprovechando la oportunidad de darle forma a las ideas y consolidar el conocimiento a lo largo del camino. Desde esa mirada, la necesidad de repensar la didáctica de la escritura, pasando de la simple imitación de formatos a la promoción de una voz auténtica y persuasiva, ha sido objeto de debate en la comunidad educativa. Algunos argumentan su importancia por la ayuda que brinda a los niños al desarrollar competencias comunicativas y de pensamiento crítico desde edad temprana. Sin embargo, este enfoque no debe limitarse a la infancia.

La voz auténtica, sembrada en la niñez, se convierte en un activo importante en el ámbito universitario. En este nivel, la competencia para desarrollar una perspectiva personal y original es lo que diferencia una redacción académica básica de una contribución significativa a la disciplina. La voz del autor se manifiesta en la capacidad para formular preguntas innovadoras, construir argumentos coherentes y presentar la información de una manera que demuestre una comprensión profunda del tema, trascendiendo la repetición de datos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Por lo tanto, el fomento de una voz auténtica no es una tarea exclusiva de la educación primaria, sino un proceso continuo que se perfecciona a lo largo de toda la trayectoria académica, permitiendo al estudiante universitario, por ejemplo, convertirse en un escritor y pensador independiente. Bajo esos argumentos, se revisan tres etapas fundamentales del desarrollo del escritor: la siembra creativa en la educación primaria, su aplicación estratégica en la universidad, y su revitalización en la práctica profesional.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Métodos

El proceso metodológico se ubica en un enfoque cualitativo, el método hermenéutico, con base a una revisión documental, sistemática, de fuentes en revistas científicas indexadas, libros de autores reconocidos, tesis doctorales e informes de organismos internacionales, explorando las diversas fuentes que sostienen el estado del arte del tema. La información recopilada se organizó en tres categorías temáticas, lo que permitió estructurar la exposición de los resultados de forma progresiva y coherente.

Mediante la técnica de arqueología general de fuentes documentales, según Hernández, Fernández y Baptista (2015) se localizaron 20 artículos identificados, 6 fueron seleccionados como soporte principal de la revisión, mediante criterios de pertinencia. A partir de ello, se realizó un análisis hermenéutico para conocer e interpretar los planteamientos de diversos autores acerca de la temática.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

A continuación, en la tabla 1, se presentan los principales hallazgos de la revisión documental realizada, evidencia importantes convergencias.

Tabla 1.

Fuentes Principales de la Revisión Documental

Autor(es) y Año	Título del Artículo / Libro	Aporte al Artículo
Guilford, J. (1950)	Creatividad	Fundamenta el concepto de pensamiento divergente, esencial para explicar la generación de ideas en el proceso de escritura.
Koestler, A. (1964)	El acto de creación	Aporta la teoría de la bisociación, que explica la unificación de ideas y conceptos de diferentes campos.
Flower, L. y Hayes, J. (1981)	Una teoría del proceso cognitivo de la escritura	Ofrece el modelo de proceso de escritura como un acto que transforma el pensamiento del autor.
Graves, D. (1983)	Escritura: Maestros y niños en acción	Brinda fundamentos para el enfoque de taller, subrayando la importancia de la retroalimentación entre pares en la enseñanza de la escritura.
Sternberg, R. y Lubart, T. (1996)	Desafiando a la multitud: Cultivando la creatividad en una cultura de conformidad	Sostiene la teoría de la inversión, que redefine la creatividad como un proceso estratégico de búsqueda de ideas valiosas.
Tolchinsky, L (2013)	La escritura académica a través de las disciplinas	Plantea que la comunicación escrita es fundamental para el funcionamiento de la vida académica, que debe adecuarse a las características discursivas de cada disciplina y que la habilidad requerida para crear textos de calidad puede ser enseñada

Fuente: Elaboración propia (Hernández, 2025)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Convergencias y Tensiones

Los hallazgos señalan una convergencia en la importancia de integrar prácticas de pensamiento creativo en la enseñanza de la escritura. La revisión documental destaca la existencia de modelos pedagógicos que articulan la creatividad y la escritura desde las etapas educativas más tempranas hasta los niveles superiores. Entre estos se encuentran:

El modelo de proceso de escritura. Este enfoque se centra en las etapas de planificación, borrador y revisión, facilita la creatividad al promover la generación de ideas, el pensamiento divergente, antes de la formalización del texto.

El enfoque de taller (Workshop). Este modelo se basa en la retroalimentación de pares, lo que expone a los estudiantes a múltiples perspectivas y les permite refinar sus ideas y argumentos de manera colaborativa.

El enfoque constructivista y sociocognitivo. Este modelo ve la escritura como una construcción de conocimiento. La creatividad se desarrolla a través de la interacción social y proyectos que tienen un propósito real, fomentando que el estudiante se convierta en un productor activo de conocimiento.

Sin embargo, también emergen tensiones significativas entre los enfoques teóricos que priorizan la ruptura de esquemas tradicionales de escritura y aquellos que enfatizan las estructuras formales y los criterios de evaluación. Esto sugiere que un aspecto importante es el equilibrio entre la creatividad y la guía pedagógica, manteniendo al mismo tiempo los criterios de calidad y rigor.

Implicaciones para la práctica y oportunidades futuras

La revisión de fuentes identificó diversos modelos y prácticas didácticas que pueden orientar las intervenciones en distintos contextos educativos. Estos enfoques facilitan la producción de textos variados (narrativos, argumentativos y críticos) y ofrecen estrategias para el desarrollo de la escritura, desde la planificación inicial hasta la revisión final. Las implicaciones para la práctica educativa son claras: es posible diseñar intervenciones que integren de forma coherente la creatividad y la escritura a lo largo del desarrollo del escritor.

Al mismo tiempo, la investigación subraya lagunas y oportunidades que requieren atención.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Se señala la necesidad de más evidencias inherentes a la evaluación de la creatividad en la escritura y la adaptación de los modelos didácticos a contextos culturales diversos. Finalmente, se propone que las políticas y prácticas de evaluación incorporen criterios que reconozcan la creatividad como un componente valioso de la producción textual, complementando y no sustituyendo los criterios formales de escritura.

En ese orden de ideas, los resultados revelaron la necesidad de iniciar los procesos de lectura y escritura a temprana edad como meta fundamental, donde la lengua escrita ofrece al ser humano construcciones que, a partir de ese aprendizaje, puede alcanzar una progresión en tres etapas: la siembra de la creatividad en la niñez, la aplicación de esta en la etapa universitaria, y su revitalización en la práctica profesional.

La base creativa en la educación primaria: la siembra

En la niñez, la escritura debe ser un acto lúdico, desinhibido y experimental. Los hallazgos de investigaciones como las de "Estrategias creativas para la producción de textos en estudiantes de primaria" (2023) indican que los enfoques pedagógicos que fomentan la narración de historias, el juego de roles y la creación de mundos imaginarios, sientan las bases de una relación intrínseca entre la escritura y la expresión personal. Este enfoque está en sintonía con la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky (1978) quien sostenía que el juego y la imaginación son fundamentales para el desarrollo de la creatividad, ya que permiten al niño explorar su "zona de desarrollo próximo" y ver el lenguaje como una herramienta de construcción del pensamiento. En esta etapa, el niño aprende a ver el texto no como una imposición, sino como un medio para explorar y comunicar sus ideas, lo que posteriormente se traducirá en la capacidad de generar argumentos y perspectivas originales.

Aplicación de la originalidad en la educación universitaria: El tronco

La redacción académica es una disciplina que combina la habilidad de escritura con la rigurosidad científica, y su propósito fundamental es contribuir al diálogo en una comunidad de expertos. Lejos de ser un proceso rígido que suprime la originalidad, el rigor académico se convierte en el lienzo sobre el cual la creatividad del autor se manifiesta de forma más sofisticada.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Los hallazgos de esta investigación demuestran que la creatividad, en el nivel universitario, no se enfoca en la libertad de expresión, sino en la capacidad de transformar los datos y las ideas en una producción intelectual maravillosa.

Este proceso se sustenta en dos marcos teóricos que explican cómo las habilidades de un escritor se elevan a un nivel superior. La teoría de la inversión en la creatividad, propuesta por Sternberg y Lubart (1996) que postulan que la creatividad académica es una habilidad de identificar y desarrollar temas subvalorados (comprar bajo), y luego presentarlos de una forma que resulte valiosa y pertinente para la comunidad de expertos (vender alto). La aplicación de la teoría se refleja en la habilidad del autor para formular una producción académica que no solo es original, sino que también es relevante y rigurosa.

En ese sentido, los resultados sugieren que un estudiante con una sólida base creativa es capaz de formular manuscritos más originales, construir argumentos más coherentes y presentar la información de una manera más innovadora que sus pares. Desde esa mirada, se considera que, en la universidad, la creatividad se transforma, ya no se trata de una expresión libre, sino de una herramienta estratégica para la argumentación, que se manifiesta en la capacidad de conectar ideas aparentemente dispares, de utilizar analogías persuasivas para explicar conceptos complejos y de estructurar un texto que, si bien cumple con las normas académicas, destaca por su fluidez y atractivo.

Revitalización del estilo en escritores profesionales y académicos: la flor

Para el escritor profesional, la creatividad no es un lujo, sino una necesidad para evitar el estancamiento. Después de años de adherirse a las convenciones de su campo, es necesario encontrar formas de renovar el estilo. La revitalización se sustenta en la teoría de la bisociación de Koestler (1964) quien describe el acto creativo como la unión de dos matrices de pensamiento o contextos conceptuales previamente no relacionados, lo que se traduce en la capacidad de innovar al entrelazar elementos de diferentes disciplinas o al adoptar un enfoque inesperado para un tema conocido, lo que resulta en un texto con una voz distintiva y refrescante.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Este proceso también se relaciona con la teoría de la creatividad sistémica de Csikszentmihalyi (1996) que señala que la creatividad no reside solo en el individuo, sino en la interacción entre la persona, el campo (la disciplina, en este caso la escritura académica) y el dominio (el conjunto de conocimiento). Así, la revitalización del estilo depende no solo del autor, sino también de su capacidad para participar en un diálogo con las convenciones de su campo y proponer cambios que sean validados por la comunidad académica. De esta forma, la creatividad en el escritor experto se manifiesta en la habilidad de trascender las normas sin romperlas, logrando una revitalización que impacta tanto en la forma como en el contenido.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Discusión

La interpretación de los resultados revela que la escritura académica y la creatividad no son polos opuestos, sino dos caras de la misma moneda. La primera aporta el rigor y la estructura, mientras que la segunda inyecta la vitalidad y la originalidad. Esta valoración general se apoya en autores como King, (2000) quien argumenta que el buen escritor debe ser, ante todo, un narrador; y en teóricos de la pedagogía como Robinson (2006) quien defiende la necesidad de la creatividad en el sistema educativo.

La generalización principal es que la enseñanza de la escritura debe ser un proceso continuo, que se adapte a las necesidades del escritor en cada etapa de su vida, pero siempre con un componente creativo. En tal sentido, la creatividad en el escritor académico se manifiesta en la habilidad para ir más allá de la mera compilación, logrando una producción intelectual que, si bien cumple con las normas formales y metodológicas, destaca por su fluidez y por el impacto sustancial que su contribución genera en su campo.

Los resultados de la revisión documental revelan una progresión fundamental en el rol de la creatividad a lo largo del desarrollo de un escritor, que va desde la exploración lúdica en la infancia hasta su aplicación estratégica en la vida académica y profesional. La discusión de estos hallazgos confirma que la escritura académica y la creatividad constituyen la herramienta que permite al autor navegar sus desafíos y contribuir de manera significativa a su disciplina. Este proceso se despliega en tres etapas clave que, si bien son secuenciales, se nutren mutuamente en un ciclo virtuoso.

La base creativa en la educación primaria, a la que se llamó la siembra, es un acto lúdico, desinhibido y experimental. Investigaciones como las revisadas demuestran que los enfoques pedagógicos que fomentan la narración y el juego de roles sientan las bases de una relación intrínseca entre la escritura y la expresión personal. Este punto se alinea con la teoría sociocultural de Vygotsky (1978) quien sostenía que el juego y la imaginación son fundamentales para el desarrollo de la creatividad, ya que permiten al niño ver el lenguaje como una herramienta para construir el pensamiento.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

En esta etapa, el niño aprende a ver el texto no como una imposición, sino como un medio para explorar y comunicar sus ideas, lo que posteriormente se traducirá en la capacidad de generar argumentos y perspectivas originales.

En la educación universitaria, el tronco, la creatividad se transforma. Lejos de ser un proceso rígido que suprime la originalidad, el rigor académico se convierte en el lienzo sobre el cual la creatividad del autor se manifiesta de forma sofisticada. Los hallazgos de esta investigación demuestran que la creatividad, en este nivel, no se enfoca en la libertad de expresión, sino en la capacidad de transformar los datos y las ideas en una producción intelectual valiosa.

Este proceso se sustenta en la teoría de la inversión en la creatividad de Sternberg y Lubart (1996) quienes postulan que la creatividad académica es una habilidad de identificar y desarrollar temas subvalorados (comprar bajo) y luego presentarlos de una forma que resulte relevante para la comunidad de expertos (vender alto). Los resultados sugieren que un estudiante con una sólida base creativa es capaz de formular manuscritos más originales, construir argumentos más coherentes y presentar la información de una manera más innovadora que sus pares.

Finalmente, en la práctica profesional, la flor, la creatividad es una necesidad para evitar el estancamiento. Después de años de adherirse a las convenciones de su campo, el escritor experto se enfrenta a la necesidad de revitalizar su estilo. Esta revitalización se sustenta en la teoría de la bisociación de Koestler (1964), que describe el acto creativo como la unión de dos matrices de pensamiento previamente no relacionadas, traduciéndose en la capacidad de innovar al entrelazar elementos de diferentes disciplinas o adoptar un enfoque inesperado para un tema conocido. Este proceso se relaciona también con la teoría de la creatividad sistémica de Csikszentmihalyi (1996), que señala que la creatividad no reside solo en el individuo, sino en la interacción entre la persona, el campo y el dominio. De esta forma, la creatividad en el escritor experto se manifiesta en la habilidad de trascender las normas sin romperlas, logrando una revitalización que impacta tanto en la forma como en el contenido de su trabajo.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Conclusiones

La revisión documental sistemática revela que la creatividad no es un rasgo innato, sino una habilidad que puede ser cultivada de manera progresiva. La integración de la creatividad en la práctica de la escritura académica es fundamental para el desarrollo de textos que sean, al mismo tiempo, rigurosos y originales. Este artículo concluye que la superación de los desafíos inherentes a la escritura académica se logra de manera efectiva cuando se valora la imaginación como un componente esencial del proceso.

Se confirma que el desarrollo del escritor se despliega en una progresión de tres etapas interrelacionadas: la siembra de la creatividad en la niñez, su aplicación estratégica en la etapa universitaria para la construcción de argumentos, y su posterior revitalización en la práctica profesional para evitar el estancamiento. Esta progresión demuestra que la creatividad es una herramienta en constante evolución que permite al autor no solo cumplir con las normas de su campo, sino también trascenderlas y contribuir con ideas frescas y valiosas. Por lo tanto, se espera que las instituciones educativas reconsideren su enfoque sobre redacción, promoviendo una cultura de escritura que valore tanto el rigor como la originalidad.

En lugar de ver la creatividad como un lujo, debe ser reconocida como un componente fundamental para la producción intelectual de alta calidad, por lo que se sugiere:

- Realizar estudios empíricos para medir el impacto de la enseñanza de la escritura creativa en el desempeño académico de los estudiantes universitarios.
- Analizar la efectividad de los modelos pedagógicos específicos (como el taller de escritura) en la promoción de la creatividad.
- Estudiar la percepción de los evaluadores académicos (pares, profesores, editores) sobre la creatividad en los textos de sus respectivos campos.

En definitiva, la escritura académica es un desafío que se puede superar de manera efectiva mediante la integración de la creatividad en su promoción y práctica, por lo que es fundamental sembrar la semilla de la imaginación en la niñez, para que florezca en la universidad como una herramienta de argumentación y se convierta en la fuerza revitalizadora del escritor profesional. Por ello tanto las instituciones educativas como los autores deben considerar una cultura de escritura que valore tanto el rigor como la originalidad.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Referencias

- Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creatividad: El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*. Harper Perennial.
- Flower, L & Hayes, J. R. (1981). Una teoría del proceso cognitivo de la escritura. *College Composition and Communication*, 32(4), 365–387.
- Graves, D. H. (1983). *Escritura: Maestros y niños en acción*. Heinemann.
- Guilford, J. P. (1950). Creatividad. *American Psychologist*, 5(9), 444–454.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C & Baptista Lucio, P. (2015). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Education.
- King, S. (2000). *Mientras escribo: Memorias de un oficio*. Scribner.
- Koestler, A. (1964). *El acto de la creación*. Dell Publishing Co.
- Robinson, K. (2006, febrero). *¿Matan las escuelas la creatividad?* [Video]. TED Conferences.
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
- Sternberg, R. J & Lubart, T. I. (1996). Desafiando a la multitud: Cultivando la creatividad en una cultura de conformidad. *College Board Review*, 179, 20-25.
- Tolchinsky, L. (2013). *La escritura académica a través de las disciplinas*. Paidós.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mente en la sociedad: El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Harvard University Press.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

El cuento infantil como herramienta
STEAM para la neurodiversidad

Raquel del Valle Peña Peinado

<https://orcid.org/0000-0001-6707-2859>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

El cuento infantil como herramienta STEAM para la neurodiversidad

Recibido: 05/05/2025

Revisado: 05/06/2025

Aceptado: 14/06/2025

Publicado: 16/06/2025

Resumen

Raquel del Valle Peña Peinado

Este artículo aborda la problemática de la subutilización de la literatura infantil en contextos educativos formales, donde frecuentemente se limita a un recurso literario o lúdico, sin explotar su potencial como eje integrador de áreas del conocimiento y como herramienta de inclusión educativa. Se demuestra cómo el cuento, analizado a través de la praxis documentada, trasciende su función literaria tradicional para convertirse en una arquitectura cognitiva, un espacio de negociación cultural y un laboratorio de humanidad, capaz de generar condiciones óptimas para el desarrollo integral infantil. una metodología cualitativa que articula el análisis documental y la hermenéutica reflexiva, desarrollada en tres fases integradas: (a) análisis documental exhaustivo de la literatura previamente seleccionada para categorizar estrategias didácticas, conexiones STEAM y adaptaciones para la neurodiversidad; (b) fase hermenéutica-reflexiva mediante un proceso de interpretación circular y (c) fase de síntesis integradora mediante triangulación de evidencias. Los resultados revelan que la integración sistémica de la narrativa con los principios de neurodiversidad y el enfoque STEAM genera un ecosistema de aprendizaje donde la interacción se erige como la fuente primaria de construcción de significado. Se concluye que esta reconceptualización del cuento exige una formación docente específica, orientada a diseñar y facilitar ecosistemas narrativos multisensoriales e inclusivos donde cada mente, con su singularidad neurológica, encuentre múltiples caminos para acceder al conocimiento, participar y florecer.

Palabras clave: **Diseño universal, educación inclusiva, literatura infantil**

Doctora en Ciencias de la Educación. Docente Investigador en el Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa (IUTECP), raquelp2966@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6707-2859>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Children's stories as a STEAM tool for neurodiversity

Recibido: 05/05/2025

Revisado: 05/06/2025

Aceptado: 14/06/2025

Publicado: 16/06/2025

Raquel del Valle Peña Peinado

Abstract

This article addresses the problem of the underutilization of children's literature in formal educational contexts, where it is often limited to a literary or recreational resource, without exploiting its potential as an integrating axis for areas of knowledge and as a tool for educational inclusion. It demonstrates how the story, analyzed through documented praxis, transcends its traditional literary function to become a cognitive architecture, a space for cultural negotiation, and a laboratory of humanity, capable of generating optimal conditions for comprehensive child development. A qualitative methodology that articulates documentary analysis and reflexive hermeneutics, developed in three integrated phases: (a) exhaustive documentary analysis of the previously selected literature to categorize teaching strategies, STEAM connections, and adaptations for neurodiversity; (b) a hermeneutic-reflexive phase through a circular interpretation process; and (c) an integrative synthesis phase through evidence triangulation. The results reveal that the systemic integration of storytelling with neurodiversity principles and a STEAM approach generates a learning ecosystem where interaction is the primary source of meaning-making. It is concluded that this reconceptualization of storytelling requires specific teacher training aimed at designing and facilitating multisensory and inclusive narrative ecosystems where each mind, with its neurological uniqueness, finds multiple paths to access knowledge, participate, and flourish.

Palabras clave: **Universal design, inclusive education, children's literature**

PhD in Educational Sciences. Research Professor at the Elías Calixto Pompa University Institute of Technology. (IUTECP), raquelp2966@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6707-2859>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Introducción

La literatura infantil ha experimentado una transformación paradigmática en las últimas décadas, evolucionando desde su concepción tradicional como mero vehículo de entretenimiento hacia su reconocimiento como herramienta pedagógica de primer orden. En este escenario educativo contemporáneo, el cuento se erige como un puente natural entre la imaginación y el aprendizaje, particularmente cuando se integra con enfoques innovadores como STEAM y se diseña considerando la neurodiversidad del alumnado.

La investigación actual evidencia vacíos significativos en la implementación educativa de estos enfoques. Existe ausencia en la discusión sobre la idoneidad del STEAM en la Educación Infantil y su posible beneficio, lo que revela la necesidad urgente de explorar nuevas aproximaciones metodológicas que integren la narrativa como elemento cohesionador. Paralelamente, el reconocimiento creciente de la neurodiversidad como variación natural en el funcionamiento cognitivo humano demanda propuestas educativas que no sólo toleren, sino que celebren y aprovechen esta diversidad. (Castro-Zubizarreta, A., García-Lastra, M & Meng González del Río, O , 2024)

En este contexto, la literatura infantil emerge como catalizador idóneo para articular dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y éticas (Ávila Zurita & Polo Sánchez, 2023). Este potencial se demuestra a través de experiencias prácticas, como una unidad didáctica diseñada titulada: El cuento para la inclusión consistente en el desarrollo de actividades cooperativas, lúdicas y motivadoras para trabajar las actitudes hacia la diversidad.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Esta perspectiva se alinea con la visión de quienes conciben la didáctica literaria como proceso de acompañamiento en la construcción de competencia comunicativa mediante actividad significativa e interacción social (Fons y Palou,2018).

La integración deliberada de narrativa, neurodiversidad y enfoque STEAM se presenta, así como respuesta a los desafíos de la educación contemporánea, ofreciendo un marco coherente para desarrollar propuestas pedagógicas que honren la diversidad neurológica mientras construyen aprendizajes profundos y significativos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Métodos

La investigación se sustenta en una metodología cualitativa de corte interpretativo, que articula de forma sinérgica el análisis documental y la hermenéutica reflexiva. Esta dualidad metodológica permite no solo examinar sistemáticamente los artefactos textuales y prácticos, sino también interpretar en profundidad los significados, intenciones y constructos pedagógicos subyacentes. El proceso se desarrolló en tres fases integradas:

1. Fase de análisis documental exhaustivo. Se realizó una revisión sistemática de cuentos infantiles de la autora del artículo, así como textos referidos al tema seleccionado como corpus principal por ser un registro denso y longitudinal de una praxis educativa transformadora. El análisis se centró en identificar y categorizar elementos recurrentes y estrategias concretas relacionadas con: (a) el uso del cuento como núcleo interdisciplinario, conexiones explícitas e implícitas con áreas STEAM; (b) las adaptaciones y diseños para la neurodiversidad, implementación de principios DUA, apoyos visuales, adaptaciones sensoriales; (c) las estrategias de andamiaje para la competencia lingüística y (d) la documentación de evidencias de aprendizaje y participación. Esta fase proporcionó la base factual y descriptiva del estudio.

2. Fase hermenéutica-reflexiva. Sobre la base del análisis documental, se ejecutó un proceso de interpretación circular, círculo hermenéutico, para desentrañar los significados más profundos de la práctica registrada. Esto implicó contrastar constantemente las partes, estrategias específicas con el todo, el marco teórico de educación inclusiva y neurodiversidad y viceversa. La hermenéutica se aplicó para interpretar el cuento no sólo como un objeto literario, sino como una arquitectura cognitiva y un espacio de negociación cultural, comprendiendo cómo se construye significado compartido en el aula. La reflexividad fue clave, asumiendo que la interpretación está mediada por el marco teórico del investigador, por lo que se mantuvo un diario reflexivo para examinar y contextualizar las propias preconcepciones.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

3.Fase de síntesis integradora. Finalmente, se triangula la evidencia documental con las interpretaciones hermenéuticas y el marco teórico para construir una comprensión holística y fundamentada del fenómeno estudiado. Esta síntesis permitió proponer el modelo del ecosistema narrativo pedagógico como resultado de la investigación, trascendiendo la mera descripción para alcanzar una conceptualización teórica fundamentada sobre cómo la narrativa, cuando es mediada por una praxis reflexiva e inclusiva, se convierte en un laboratorio de humanidad y aprendizaje profundo.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

Los resultados confirman que la narrativa funciona como arquitectura cognitiva natural que: proporciona múltiples puntos de acceso al conocimiento visual, auditivo, kinestésico; facilita la comprensión de abstractos a través de metáforas tangibles, crea conexiones emocionales con contenido académico y permite diferenciación natural sin segregación.

Figura 1. Categoría emergente: ecosistema narrativo como andamiaje cognitivo
Fuente: Napkin IA. Adaptado por Peña (2025)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

El análisis evidencia que la integración de principios neuro diversos: transforma la percepción de la diferencia de obstáculo a valor, potencia fortalezas individuales mediante roles narrativos específicos, genera comunidades inclusivas donde cada contribución es esencial y reduce el estigma asociado a variaciones cognitivas.

Figura 2. Categoría emergente: Neurodiversidad como Valor Fundamental
Fuente: Napkin IA. Adaptado por Peña (2025)

Los datos demuestran que la integración interdisciplinaria: emerge orgánicamente de la curiosidad narrativa, contextualiza el aprendizaje en marcos significativos, facilita la transferencia de conocimientos a nuevos contextos y promueve el pensamiento sistémico a través de conexiones ecosistémicas.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Figura 3. STEAM como consecuencia natural de la narrativa

Fuente: Napkin IA. Adaptado por Peña (2025)

El análisis documental y hermenéutico demuestra que la obra de Peña constituye un sistema simbólico complejo que reimagina la educación a través de lentes ecológicos. La narrativa funciona como tejido conectivo que une ciencia, ética, estética y pedagogía en una visión coherente de aprendizaje neurodiverso. La interpretación revela que la efectividad del modelo reside en su capacidad para: crear puentes cognitivos mediante metáforas naturales, generar espacios dialógicos para co-construcción de significado, ofrecer espejos identitarios diversos donde cada mente se reconoce y proporcionar andamiajes interpretativos que guían la comprensión.

Estos hallazgos sugieren que la integración deliberada de narrativa, neurodiversidad y enfoque STEAM representa no sólo una metodología efectiva, sino una revolución epistemológica que reconceptualiza la educación como jardín donde cada mente encuentra su suelo fértil para florecer.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Discusión

Los resultados de este estudio revelan que la narrativa de la autora constituye un ecosistema literario-pedagógico coherente que materializa los principios teóricos de la educación narrativa contemporánea. Su trilogía fundamental: La Montaña Jardín, Las Aventuras de Celupín y el Planeta Neurón, así como fórmula mágica, representa una progresión deliberada desde la comprensión del mundo exterior hacia el autoconocimiento interior, culminando en un marco metodológico para facilitadores.

Un sistema narrativo integrado para el desarrollo holístico: la interconexión entre las obras de Peña evidencia una arquitectura pedagógica intencional, que aborda capas complementarias del desarrollo infantil. El aprendizaje surge de la necesidad de participar en el mundo de la vida y Peña construye precisamente estos mundos de participación multisensorial. La Montaña Jardín (2019) establece las bases ecosistémicas y valóricas; Celupín (2022) profundiza en el universo emocional y neurocientífico; mientras que Fórmula Mágica (2022) proporciona el andamiaje metodológico para los mediadores adultos (Gil, 2018).

Este enfoque secuencial resuena con la concepción vygotskiana de la zona de desarrollo próximo, donde el adulto competente media progresivamente hacia mayores niveles de complejidad. Los diálogos entre Amma y el Rey del Amanecer o las aventuras de Celupín en la Ciudad Limbhyka, ejemplifican cómo la narrativa puede situarse en ese espacio intermedio entre lo conocido y lo por conocer, facilitando la apropiación de conceptos abstractos a través de metáforas tangibles.

Con estas narrativas se trasciende la aplicación convencional del DUA al integrar la neurodiversidad no como un requisito de adaptación, sino como un principio fundante de su arquitectura narrativa. El cuento puede ser una herramienta poderosa para la sensibilización hacia la diversidad, pero Peña va más allá al construir universos donde la diversidad es la condición natural de existencia (González-Gil et al, 2023).

Los personajes de Tholé (flor de la tolerancia), Eily (flor de la honestidad) y las criaturas del Bosque de la Oscuridad no simplemente representan la diversidad, sino que encarnan misiones complementarias esenciales para el equilibrio del ecosistema narrativo.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Esta aproximación coincide con lo identificado sobre el creciente interés por "cuentos sobre diversidad", pero elevándolo a una concepción sistémica donde cada mente encuentra su lugar natural en el jardín del conocimiento (Armario, 2022).

Los resultados demuestran que la integración STEAM en la obra de Peña emerge orgánicamente de la narrativa, no como una imposición curricular. Existe un "escaso desarrollo del enfoque STEAM en edades tempranas", pero la propuesta de Peña demuestra cómo la narrativa puede ser el catalizador natural de esta integración (Moreno-Mediavilla et al, 2024).

Los fragmentos clave de La Montaña Jardín -el estudio de la polinización con la Reina Miel, los ciclos de vida con la cigarra, los sistemas de organización con las hormigas voladoras- funcionan como disparadores de investigación genuina que surgen de la curiosidad narrativa. Esto corrobora los hallazgos sobre la importancia de conjugar proyectos STEAM y cultura maker en entornos literarios inmersivos (Martín-Díaz y García-Marín, 2021).

La trilogía seleccionada evidencia la necesidad de desarrollar competencias docentes integradas que combinen: alfabetización literaria avanzada para seleccionar y crear narrativas significativas, conocimiento neurodidáctico para entender los perfiles cognitivos diversos, capacidad interdisciplinaria para identificar conexiones naturales entre áreas y habilidades de mediación para facilitar diálogos literarios profundos

Como señala la autora en Fórmula Mágica, se requieren Esencias Claves (padres y docentes) con Ingredientes Estimulantes (motivación, constancia, creatividad) para implementar efectivamente estas Recetas Mágicas en contextos educativos reales. Si bien este análisis revela la coherencia y profundidad del enfoque de la autora, es importante reconocer las limitaciones inherentes a la implementación de estos modelos narrativos integrados. Los desafíos identificados: estructuras curriculares rígidas, presión evaluativa estandarizada, necesidad de formación especializada- siguen siendo obstáculos significativos (López- Gutiérrez, 2021).

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Futuras investigaciones deberían explorar: el impacto longitudinal de la exposición sistemática a estos ecosistemas narrativos, la efectividad comparativa de diferentes modelos de integración narrativa, el desarrollo de instrumentos de evaluación específicos para aprendizaje narrativo STEAM y la creación de marcos de competencias docentes para educación narrativa inclusiva.

Las obras objeto de estudio constituyen más que una colección de libros infantiles; representa un sistema pedagógico narrativo integral donde cada componente se interconectan para formar un todo coherente. Como señala la autora, el objetivo final es formar niños lectores que puedan investigar sobre los mismos términos técnicos presentados, desarrollando simultáneamente competencias literarias, científicas y ciudadanas.

Este enfoque, donde el cuento trasciende su función literaria para convertirse en arquitectura cognitiva y espacio de negociación cultural, representa un modelo prometedor para la educación del siglo XXI. La implementación de estos principios requiere, como indica Peña, el compromiso de "los actores significativos" -familias y educadores- en la creación de entornos donde la lectura sea tanto hábito como herramienta educativa.

Solo así, se podrá cosechar los frutos de un ecosistema educativo donde cada mente, con su singularidad neurológica, encuentre su camino hacia el significado y su lugar en el jardín colectivo del conocimiento. La propuesta invita a reimaginar la educación no como una transmisión de contenidos, sino como el cultivo de un ecosistema dinámico donde narrativa, neurodiversidad y aprendizaje se entrelazan naturalmente.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Conclusiones

En un mundo caracterizado por la creciente complejidad y diversidad, los hallazgos de este estudio demuestran que la educación contemporánea requiere evolucionar hacia modelos pedagógicos que honren la singularidad cognitiva de cada estudiante. La literatura infantil emerge como un puente fundamental entre la tradición narrativa ancestral y las demandas educativas actuales, constituyéndose en una herramienta poderosa para construir aprendizajes significativos y transformadores. La integración deliberada de enfoques STEAM, principios de neurodiversidad y metodologías dialógicas en propuestas narrativas como las analizadas ofrece un camino viable para transitar hacia una educación genuinamente inclusiva.

El análisis de las obras infantiles de Peña revela que la literatura infantil, cuando es concebida como un ecosistema pedagógico integral, trasciende su función tradicional para convertirse en una arquitectura cognitiva multidimensional. Esta reconceptualización permite que cada estudiante, con su perfil neurocognitivo único, encuentre múltiples puntos de acceso al conocimiento y diversas formas de demostrar su comprensión. La narrativa se convierte así en un espacio de negociación cultural donde la diversidad no es una barrera, sino la condición necesaria para el florecimiento colectivo.

Como educadores, tenemos la responsabilidad ética de reconocer que cada mente llega al aula con una historia particular y un potencial específico. La implementación de estos enfoques narrativos integrados demanda una formación docente especializada que combine competencias literarias, neurodidácticas y diseño universal. Al adoptar estas prácticas, no solo estamos facilitando el acceso al conocimiento, sino construyendo comunidades de aprendizaje donde cada voz encuentra su eco y cada corazón encuentra su lugar en el jardín colectivo del saber.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Referencias

- Armario, C. (2022, 20 de abril). 23 cuentos infantiles para educar en diversidad e inclusión social, clasificados por edades. Bebés y más. <https://www.bebesymas.com/libros-infantiles/cuentos-infantiles-para-educar-diversidad-e-inclusion-social-clasificados-edades>
- Ávila Zurita, L. M & Polo Sánchez, M. T. (2023). Adaptación y aplicación del cuento tradicional como herramienta para fomentar actitudes positivas hacia la discapacidad visual en Educación Infantil. *Revista Educación Inclusiva*, 16(1). <https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/83>
- Castro-Zubizarreta, A., García-Lastra, M & Meng González del Río, O. (2024). Enfoque STEAM y Educación Infantil: una revisión sistemática de la literatura. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 39(1), 16-34. Enlace web: <http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos>
- Fons, M & Palou, J. (Coord.). (2018). *Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil. Síntesis*
- González-Gil, T., Martín-Pastor, E., Flores, N., & Jenaro, C. (2023). Adaptación y aplicación del cuento tradicional como herramienta para fomentar actitudes positivas hacia la discapacidad visual en Educación Infantil. *Revista de Educación Inclusiva*, 16(2), 167-185.
- López-Gutiérrez, S., Peña-García, S & Rodríguez-Conde, M. J. (2021). Educación STEAM en educación infantil: Un acercamiento a la ingeniería. *Didácticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas*, (10), 72-88. <https://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/article/view/32897>
- Martín-Díaz, M. J., & García-Marín, S. (2021). Competencias docentes implicadas en el diseño de Entornos Literarios Inmersivos: conjugando proyectos STEAM y cultura maker. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, (27), 147-167. <https://www.redalyc.org/journal/3314/331473090004/html/>
- Peña Peinado, R. del V. (2022). *Mundo de dragones: Saga para niños y adolescentes*. <https://www.calameo.com/books/0049504751c287c47bc77>
- Peña Peinado, R. del V. (2022). *Las aventuras de Celupín y el planeta Neurón: Cuento didáctico para una educación emocional*. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora (FEDUEZ). <http://libreria.unellez.edu.ve/wp-content/uploads/2022/02/Las-Aventuras-de-Celupin-y-el-Planeta-Neuron-Raquel-Pena.pdf>
- Peña Peinado, R. del V. (2022). *Fórmula mágica: Guía para la enseñanza de la lectura y escritura*. Fundación Editorial Universidad Ezequiel Zamora (FEDUEZ). https://www.researchgate.net/publication/383033142_Formula_magica_Guia_para_la_ensenanza_de_la_lectura_y_escritura
- Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Crítica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

La retórica en el lenguaje transmoderno

María Auxiliadora Campos Medina

<https://orcid.org/0000-0002-1370-4491>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

La Retórica en el Lenguaje Transmoderno

Recibido: 12/05/2025
Revisado: 08/06/2025
Aceptado: 12/06/2025
Publicado: 16/06/2025

María Auxiliadora Campos Medina

Resumen

La transmodernidad se presenta como un rediseño de la sociedad actual, contextualizada por la virtualidad, la transculturización, la transgresión de lo natural por lo artificial, así como del abrazo de la simulación. En este marco de ideas, la retórica contextualizada en un lenguaje híbrido: humano y cibernético se manifiesta en conversaciones, interfaces, ChatGPT, autopistas digitales, disponible para uso de la razón. De ahí que el propósito del ensayo es reflexionar acerca de la nueva visión de la retórica en la transmodernidad. Producto de una revisión documental, permite concluir que esta nueva retórica se caracteriza por una renovación conceptual, que no se centra en la persuasión tradicional del lenguaje, sino que implica una renovación de los discursos a través de prácticas comunicativas que fomentan la inclusión y la diversidad cultural.

Palabras clave: **Lenguaje, Retórica, Transmodernidad**

Doctora en Ecología del Desarrollo Humano. Docente Universidad Nacional Abierta (UNA), Barquisimeto, Venezuela. mariauxi2502@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-1370-4491>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Rhetoric in Transmodern Language

Recibido: 12/05/2025

Revisado: 08/06/2025

Aceptado: 12/06/2025

Publicado: 16/06/2025

María Auxiliadora Campos Medina

Abstract

Transmodernity is presented as a redesign of contemporary society, contextualized by virtuality, transculturation, the transgression of the natural by the artificial, as well as the embrace of simulation. Within this framework of ideas, rhetoric contextualized in a hybrid language—human and cybernetic—manifests itself in conversations, interfaces, ChatGPT, and digital highways, available for the use of reason. Hence, the purpose of this essay is to reflect on the new vision of rhetoric in transmodernity. Based on a documentary review, we conclude that this new rhetoric is characterized by a conceptual renewal, which does not focus on traditional persuasion through language, but rather implies a renewal of discourses through communicative practices that foster inclusion and cultural diversity.

Palabras clave: **Language, Rhetoric, Transmodernity**

Doctora en Ecología del Desarrollo Humano. Docente Universidad Nacional Abierta (UNA), Barquisimeto, Venezuela. mariauxi2502@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-1370-4491>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Introducción

La transmodernidad es la situación actual que se vive, marcada por patrones de flujo de información, la hegemonía de la tecnocultura y la integración de lo humano con lo tecnológico. Se asume como un paradigma cultural y epistemológico, que implica una reconfiguración del conocimiento y la realidad, donde la tecnología y la inteligencia artificial (IA) juegan un papel central.

En consecuencia, modifica el lenguaje académico y cotidiano al exigir una renovación de los conceptos y las formas de expresión para reflejar la pluralidad e hibridación cultural de la época. Por su parte, la retórica es el arte de la persuasión mediante la palabra. De acuerdo con Colcaterra (2023) tiene por objeto convencer al oyente, aun de lo falso. Señala, el autor, que en la era digital revive al comprender su papel al comprender su papel en la creación de la realidad en el lenguaje.

En tal sentido, la retórica se asume en el lenguaje transmoderno como una práctica crítica que rompe con las formas tradicionales y unívocas de comunicación, buscando reflejar la multiplicidad de voces y sentidos.

De ahí que el propósito del ensayo es reflexionara acerca del lenguaje en la transmodernidad, visto desde la retórica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Retórica como alquimia en el lenguaje transmoderno

La emisión verbal en el proceso discursivo conlleva a reentender el entretejido dialógico de la multidiversidad de saberes que se despliegan en los encuentros entre lo tangible y lo inteligible, lo real y lo virtual, que como hilo de oro entre aguja integradora, borda nuevos signos para los nuevos tiempos de transmodernidad.

Al respecto Balza (2021) argumenta que el ser humano posee el don de transmitir su pensamiento mediante el discurso, revestido de conocimiento y experiencias. El mencionado autor explica que el hombre también posee la aptitud de dibujar en la virtualidad, lo que parece desconocido pues hace uso de su poder persuasivo, dialogicidad en el marco de un discurso retórico y de la reflexión recursiva, que imbrica con la tríada pensamiento-lenguaje-acción, con la intencionalidad de dar sentido al mundo circundante, por lo tanto, la inteligencia humana dista mucho de conceptualizarse solo por la razón.

Se puede inferir que la retórica en tiempos de transmodernidad se concibe como un proceso transcendental del hombre, debido a que es el milagro de la transformación del logos, inmerso en el tejido de la imaginación y la emoción, con el poder de influir en las estructuras cognitivas del interlocutor. En este marco de ideas, Aristóteles (2019) alude que el ser humano usa el logos para evidenciar, refutar, argumentar, así como para defenderse o acusar. Es importante destacar, que la belleza de la retórica fortalece el discurso más débil.

El mencionado filósofo explica que la retórica se estructura en cinco partes: invención, disposición, elocución, memoria y acción. El primero de estos niveles se concibe como el encuentro del ser con la realidad a fin de estructurar la disertación convincente, así que, antecede al proceso de disposición, torrencial de introspección y organización de ideas, en el cual se organiza el exordio para atraer la atención de quien escucha, por ende, se crea un contexto favorable al contenido del discurso.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Por otra parte, la elocución se fundamenta en la selección de las palabras para ornamentar de manera estética la exposición del mensaje. En este despliegue de capacidades cognitivas y potencias simbólicas, la memoria actúa como dispositivo encargado de conservar la arquitectura e integridad de la retórica discursiva en el transcurrir del tiempo con el uso de mnemotécnicas que facilitan la comunicación, en un oleaje de razones, emociones y gestos.

La acción, se refiere al entramado de las emociones en el discurso, manifestadas en gestos, fluctuaciones en la voz, gestionados por el cerebro límbico, definido por Saavedra et al (2023) como una red neural encargada de conectar emociones-percepción-memoria, a su vez actúa como modulador de la motivación, por lo tanto, es la brújula afectiva de la conciencia gnoseológica. Es oportuno destacar, que el discurso retórico se enmarca en un escenario de ética y credibilidad del emisor, configurado como el ethos, dimensión simbólica del discurso, entrelazado al pathos, conexión emocional y empática que motiva a la acción performativa.

En la transmodernidad la retórica abandona la dominación de un discurso único para abrirse a diálogos pluridiversos, promoviendo el entendimiento analógico entre diferentes sistemas de pensamiento y culturas. Además, el lenguaje transmoderno se enfoca en un discurso más inclusivo, dialógico y abierto a la diversidad, que cuestiona las estructuras establecidas y fomentada el encuentro entre distintas epistemologías. Además, la retórica transmoderna está influenciada por la crítica a la tecnificación y manipulación por la escritura y la tecnología, volviendo a valorar la realidad y el hablar como base de una comunicación auténtica y viva, no solo como un arte de persuasión; sino como un acto de expresión y diálogo abierto.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

El discurso en la transmodernidad

Es perentorio reflexionar acerca de la disrupción digital, de este modo resignificar la comunicación asertiva, que conecta la dicotomía razón. emoción en la virtualidad, puente para trascender desde lo analógico a la simulación interactiva. En este contexto el lenguaje académico implica abandonar lógicas univocas y eurocéntricas para abrir espacio a una epistemología más plural, intercultural y multidimensional, que reconozca otra forma de conocimiento y mundos simbólicos. Surge la necesidad de usar un lenguaje que dialogue con diversos saberes y que refleje las contradicciones y tensiones de la transmodernidad.

El lenguaje cotidiano promueve una comunicación más dinámica, digitalizada y mediada por la tecnología, que favorezca nuevas formas de interacción y relación social, derribando barreras lingüísticas y culturales. Esto se traduce en un lenguaje más fragmentado, híbrido y globalizado. Li (2022) plantea que la cultura digital que hace uso de la fragmentación, de acuerdo con la vertiginosidad de la disrupción de la Inteligencia artificial. La articulación retórica en tiempos del vértigo digital se reconfigura como un desafío que persigue el acercamiento al conocimiento con nuevas formas, nuevos estilos y fulgor dinamizante.

Cabe sostener que, estos son momentos cruciales para reflexionar. ¿Los entes universitarios aplican estrategias enfocadas al desarrollo de las habilidades retóricas discursivas y del pensamiento crítico? En razón a lo expuesto, el documento "Antigua et Nova", perfila al ser humano como unicidad y multiformidad, con capacidad para internalizar experiencias, crear, gestionar sus capacidades intelectuales, las cuales incluyen la lógica y la capacidad de sintaxis, que conjugadas hacen del hombre la manifestación del logos creativo.

Se hace emergente deconstruir, rediseñar, construir las ataduras hegemónicas simplistas, mecanicistas y fragmentarias que intentan colonizar el sentido, obstaculizan la retórica del humano ante las máquinas. El hombre transmoderno, homo rethoricus o tecnologicus, debe enfrentar los dilemas transcendentales de la transmodernidad: la libertad de pensamiento frente a la esclavitud tecnológica, para no arriesgar el poder performativo de su retórica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Corolario reflexivo

La cultura digital acelera la tendencia del automatismo digital, disminuye la memoria y la capacidad de retórica, pues se delega en las herramientas las oportunidades de argumentar, redactar, calcular, por tanto, la retórica en tiempos de inteligencia artificial debe ser signada como esencia de la poiesis comunicativa, para evitar la desvalorización de los dones profundos de la sensibilidad humana.

Una visión crítica y dialógica de la retórica permite que el lenguaje transmoderno sea un instrumento para la transformación social, cultural y epistemológica desde la diversidad y el diálogo verdadero. Lo que se puede concretar en las siguientes afirmaciones:

- Implica una apertura a la pluridiversidad epistemológica y cultural.
 - Rechaza la univocidad y jerarquías discursivas de la modernidad
 - Se fundamenta en la analogía y el diálogo norte-sur y sur-sur.
 - Favorece la oralidad y la expresión viva frente a la tecnificación del lenguaje.
- Busca superar el dominio de los discursos manipulativos y cerrados.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Referencias

Aristóteles. (2019). *Retórica*. <https://shre.ink/SXOe>

Balza Laya, A. M. (2021). *Pandemia y economía mundial. Un ensamble gnoseológico transcomplejo en el contexto de la transmodernidad cultural*. *Revista de Epistemología Educativa de América*, 7(8), 228–241. <https://shre.ink/SXOM>

Colcaterra, R. (2023). *El renacimiento de la retórica*. <https://shre.ink/SXOD>

Dicasterio para la Doctrina de la Fe & Dicasterio para la Cultura y la Educación. (2025, enero 28). *Antiqua et Nova: Nota sobre la inteligencia artificial*. <https://shre.ink/SXOp>

Li, C. (2022). *Retórica e inteligencia artificial: Homo rhetoricus en tiempos de algoritmos*. *Tonos Digital: Revista de Estudios Filológicos*, (42), 1–26. Universidad de Murcia. <https://shre.ink/SXOT>

Saavedra Torres, J., Díaz Córdoba, W., Zúñiga Cerón, L., Navia Amézquita, C. & Zamora Bastidas, T. (2023). *Correlación funcional del sistema límbico con la emoción, el aprendizaje y la memoria*. <https://shre.ink/SXOQ>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

El papel fundamental de la literatura
en la sociedad
Julieth Deossa Avendaño

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

El papel fundamental de la literatura en la sociedad

Recibido: 12/05/2025
Revisado: 25/05/2025
Aceptado: 12/06/2025
Publicado: 16/06/2025

Juliet Deossa Avendaño

La literatura desempeña un papel fundamental en la preservación y transmisión de las tradiciones y valores culturales de una sociedad. A través de la expresión artística y la narrativa, la literatura sirve como un medio para mantener vivas las costumbres, creencias y conocimientos transmitidos de generación en generación. La literatura es un pilar fundamental en el ámbito de la cultura y las artes. A través de los diferentes estilos y géneros literarios, esta disciplina artística es capaz de transmitir ideas revolucionarias, emociones humanas y conocimientos generales que trascienden fronteras. El ensayo explora el papel vital que la literatura desempeña en la sociedad y cómo esta forma de arte influye en la vida cotidiana.

Literatura un medio de expresión única

Los seres humanos son seres comunicativos por naturaleza y la literatura se ha consolidado como uno de los medios más relevantes para expresar las ideas, pensamientos y emociones, ya sea a través de la poesía lírica, el ensayo, la novela o el teatro. La literatura permite que los autores plasmen sus propias experiencias, reflexiones y percepciones de la realidad en palabras, generando un impacto emocional y reflexivo en sus lectores.

Un aspecto fundamental de la literatura es su capacidad para transmitir mensajes y narrativas que permiten conectar con la experiencia vivida de otras personas.

Abogada, Embajadora Universal de la Cultura Bolivia/Unesco. (2023). julietad38@hotmail.com

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Cuando se lee una obra literaria, podemos ponernos en la piel de los personajes y comprender sus motivaciones, deseos y temores. De esta manera, la literatura proporciona una mayor empatía y comprensión hacia otras culturas, periodos históricos y realidades sociales.

Adicionalmente, la literatura ofrece una ventana hacia el pasado y hacia otras culturas, permitiéndonos observar cómo vivían y pensaban los seres humanos de distintas épocas y latitudes. A través de la lectura de obras literarias, se puede ampliar el conocimiento del mundo y enriquecer la visión de la realidad que nos rodea.

La literatura también tiene el poder de estimular el pensamiento crítico y la creatividad en sus lectores. Al leer una obra, nos enfocamos en analizar y evaluar los argumentos, las acciones de los personajes y las implicaciones éticas de sus decisiones. Además, la lectura de ficción transporta a mundos imaginarios y presenta situaciones hipotéticas que invitan a reflexionar sobre el bien y el mal, la justicia, el amor, la felicidad y otros temas universales.

Un refugio para el alma. Además de sus múltiples beneficios cognitivos, la literatura ofrece un escape saludable y placentero de la rutina y las preocupaciones cotidianas. Sumergirse en la lectura de un libro puede ser terapéutico y reconfortante, brindando una fuente de consuelo, inspiración y esperanza para los lectores. Asimismo, la literatura puede llegar a formar parte de nuestra identidad y contribuir a nuestra autoformación y crecimiento personal.

Contribución al avance de la sociedad

A lo largo de la historia, la literatura ha servido como motor de cambio social y político, incitando a la reflexión y al debate en temas controversiales y trascendentales. Por ejemplo, obras como *Cumbres Borrascosas* de Emily Brontë, 1984 de George Orwell o *Cien años de soledad* de Gabriel García Márquez, han cuestionado las normas sociales, los sistemas políticos y la condición humana, inspirando a millones de personas a luchar por un mundo más justo y equitativo.

Los miserables de Víctor Hugo fue una novela importante para generar consciencia sobre los problemas de la pobreza y la desigualdad social. Hugo utilizó el personaje Jean Valjean para representar la lucha de la justicia y la libertad.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

La novela ha sido adaptada a diversos medios de comunicación y se ha convertido en un icono de la literatura social.

La novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee es un poderoso ejemplo de cómo la literatura puede utilizarse para explicar los problemas de discriminación y racial. A través del personaje de Atticus Finch, Lee mostró las desigualdades que existen en la sociedad y cómo estas pueden destruir la vida de las personas. Madame Bovary de Gustave Flaubert, fue una novela importante para impulsar un cambio social en la posición de las mujeres en la sociedad. Flaubert utilizó su personaje principal, Emma Bovary, para mostrar cómo las mujeres carecían de las oportunidades y la igualdad en la sociedad.

Conclusión

Con la evolución de la tecnología y la aparición de nuevos formatos digitales como los e-books o las plataformas de lectura en línea, la literatura se ha adaptado a la era actual, transformando su alcance y su acceso. Gracias a esta digitalización, la literatura es más accesible que nunca, permitiendo a cada vez más personas de todo el mundo disfrutar de sus beneficios y enriquecer su cultura y conocimientos.

En general, la literatura desempeña un papel crucial en las vidas y en la sociedad en general. Desde la promoción de la empatía y la comprensión hasta el estímulo del pensamiento crítico y la creatividad, la literatura es una herramienta valiosa para la autoformación y el crecimiento personal. Además, su relevancia en la evolución y el desarrollo de la sociedad es innegable, siendo una fuente constante de inspiración, debate y reflexión.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Una semana en la Habana
Raquel Nohemí Cantero de la Hoz

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Una semana en la Habana (Relato)

Recibido: 12/05/2025
Revisado: 25/05/2025
Aceptado: 12/06/2025
Publicado: 16/06/2025

Raquel Cantero de la Hoz

Son las ocho y media de la mañana, en el trabajo Elena Fonseca, comienza sus quehaceres, transcribir información en la base de Datos sobre misiones educativas, labora en la oficina estatal, la llama su jefa: -Elena, por favor ¿puedes venir para acá? -Buenos días, profesora ¿Cómo esta?

-Muy bien, atareada, hoy tengo una reunión, entregar la planificación y hacer una supervisión.

-¿En qué le puedo ayuda? contesta Elena. -En realidad te llame porque hay un congreso de pedagogía en la Habana, ¿te gustaría ir? -Explíqueme profesora. -El IPASME va a dar un crédito pagadero a tres años a docentes que quieran ir al Congreso que se celebra cada año en la Habana, dicha actividad dura cuatro días, le pagan todos los gastos de hospedaje, comida, boletos de avión. -Me gustaría que fueras a representar a nuestra institución. -Me parece excelente!

-Bueno, pero necesito que prepares una ponencia ¿puedes hacerlo? -Claro profesora, ¿pero podría darme un día en mi casa para prepararla? -Sí, hay mucho trabajo en la oficina, pero ¿Cuándo quieres hacerla? - El próximo lunes estaría bien. - ¡Hecho!

Abogada, abogadaraquelc41@gmail.com

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

En casa preparando el equipaje Elena Fonseca habla consigo misma. -¿Qué puedo llevar para ir a la Habana? Revisa su closet, piensa quizás tenga que comprar algo de ropa. -Bueno (piensa) tengo unos vestidos que compre en Miami ¿qué tal? Un caleidoscopio cultural, ideológico y político. Yo paseando en la Habana con vestidos mayameros... Escoge unos vestidos largos que revelan sus hombros, un bléiser y ropa playera, por si da tiempo de dar un chapuzón. Prepara todo en una linda maleta. va más cargada de sueños e ilusiones que de ropa y por supuesto guarda impresiones y respaldo digital de su ponencia.

Son las siete de la mañana del siete de junio de 2008 en el Aeropuerto internacional de Maiquetía, hacen una inmensa fila todos los docentes que van a participar en el congreso, primero les entregan las monedas extranjeras: 600 euros, después revisar el equipaje y por fin abordar el avión aerocharter

-Elena, hace una plegaria. Piensa Padre de los cielos, gracias por el día de hoy, por el aire que respiramos, por favor protégenos, te pido que cuides a cada tripulante, cuides nuestra entrada y nuestra salida y sea usted quien maneje este avión hasta su destino y le dé destrezas al piloto, amen - ¿estas nerviosa? Le pregunta la persona que está a su lado. -No pero siempre que viajo hago una oración. - ¿respiras bien? -Hago respiraciones lentas para relajarme.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

El vuelo transcurre sin contratiempos, aterrizan en el Aeropuerto de la Habana, donde le espera un autobús que la llevara rumbo al hotel panorama. Las personas están atentas en el lobby. Elena espera con paciencia que le asignen una habitación, aunque en su paquete turístico esta todo incluido siente curiosidad y pregunta: -¿Cuánto cuesta la habitación? 110 CUC. Wao ¡piensa más de cien dólares.

La habitación bonita cómoda, amplia sin lujos. Elena baja a conocer el hotel, se llega al restaurant tipo buffet, los platos excelentemente presentados muestran un sinfín de variedades. Voy a desayunar -considera Elena y cenar pesado para no gastar en almuerzo. Toma dos rebanadas de pan, huevos, jamón, queso, café y jugo de naranja. Luego de desayunar, se dispone a inscribirse en el Congreso, el auto los lleva al Palacio de las Convenciones, un lugar que, durante cuatro días, del 9 al 12 de junio se llevaran a cabo las ponencias.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Al llegar al centro de la Ciudad, Elena decide caminar para conocerla. Entra en un museo de arte, ve las pinturas, se recrea un rato, al salir pasa por una tienda de recuerdos decide comprar algo para su madre. - ¿Cuánto cuesta? -45 C.U.C. Al salir del museo, camina un poco, Elena de 1.70 centímetros de estatura, delgada ojos ambarados y cabellos cobrizos, camina mangoneándose por la ciudad, la brisa levanta su vestido al mejor estilo de Marilyn Monroe, ella avergonzada sujeta su vestido a la altura de las caderas, se detiene una especie de motorizado en una unidad algo pintoresca.

-¿La llevo? - ¿Cuánto es al hotel panorama? -30 C.U.C - ¿Como se llama este transporte?

-Es un coco taxi. - ¿Coco Taxi? -Es una moto en la cual se coloca un asiento especial para dos personas es para llevar a los turistas. -Elena, se mete en la Unidad de transporte, la cual es descubierta al frente, la brisa inunda el lugar maneja por unos minutos, hasta llegar a su destino.

-¿Si quieres te paso buscando mañana para darte un paseo a la playa ¿o a la Habana? - ¿En serio? - ¿Me parece bien, puedes buscarme a las 9:00 am en el lobby del hotel? -Perfecto.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

-¿Un nombre? pregunta el personal técnico que realiza las inscripciones. - ¿Nombre de la ponencia? Enseñanza andragógica del inglés. - ¿Trajo material audiovisual? -Sí saca de su cartera un Cd Room. Aquí tengo la presentación en Power point. -El técnico revisa el material y hace una exclamación al ver una fotografía. -¡Qué lugar tan bonito! -Es una playa, se llama Chichiriviche, en Venezuela también tenemos hermosas playas. -Tiene que cancelar la entrada al congreso son 110 euros...

-Al terminar la inscripción, decide dar un paseo por las instalaciones del palacio, amplios pasillos, numerosas salas y se detiene al encontrar una casa de cambio. Ya, decide dar un paseo en la ciudad, toma un taxi. - ¿Por cuánto me lleva al centro? -30 C.U.C. Es un carro antiguo, el conductor muy amable, habla un poco. - ¿De dónde es? -Venezuela. - ¿Cuántos días va a durar en la isla? -como cuatro. -¡Es una lástima - ¿Qué cosa? - ¡Que dure tan pocos días!

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Elena entra a su habitación, se da una ducha y se prepara a cenar, se sirve una succulenta paella Valenciana. Elena toma fotos del lugar, hay un saxofonista tocando. Decide dormir temprano.

Al día siguiente, se levanta algo tarde, se coloca un vestido vino tinto con flores blancas, desayuna copiosamente, baja a la entrada del hotel y no ve ningún rostro conocido, da otra vuelta al lugar y por fin logra divisar al cubano. -Buenos días ¿cómo estás? -Bien, responde Elena. – Me levante algo tarde. - ¿Lista para irnos? - ¡Por supuesto! ¿A dónde vamos? -Te llevo a una playa Guanabo, hoy debe estar sola, así hablamos con más calma.

Al llegar al lugar, ciertamente en relación con las personas lucía desértico, las olas ondeaban con cierta bravura, la arena resplandeciente, el viento fresco que acariciaba sus cuerpos, parecía darles la bienvenida. - Traje unas cervezas cubanas. -Bueno yo no tomo cervezas, licor, pero al lugar que fueras hacer lo que veas.... - ¿Cuándo llegaste a la Habana? -Ayer. -Y ¿Cuándo te vas?

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

-El trece en la mañana. - ¿Cómo haces para tener un carro en Cuba? -Debes tener un permiso por el Estado, por ejemplo, a los médicos que se van a trabajar a Venezuela se lo dan.

-Y la vida ¿es muy difícil? -Bueno, los que vivimos mejor somos los que trabajamos en Turismo porque las propinas de los turistas son ayudan bastante y son en moneda extranjera. - ¿De qué trabajas tú? -Soy profesora de inglés- responde Elena- -Dice alguien que pasa ¡coco loco! ¡coco loco! - ¿Qué es eso? - Agua de coco con ron. -Ah ¡vamos a tomarnos uno! Reposan, disfrutan del panorama. -Al rato, ¿Me puedes llevar al hotel? -Claro. Al dejarla - ¿te puedo venir a buscar otra vez? -Mañana voy a estar todo el día en el congreso, pero el martes a las ocho de la noche aquí en el Lobby del hotel ¿Te parece? -Bien, hasta entonces.

Es el lunes, nueve de junio de 2008, Elena se despierta temprano, se arregla y llega al Palacio de las Convenciones, el lugar atestado de personas provenientes de Bolivia, Colombia, Perú y muchos venezolanos. Elena entra a una exposición sobre lecto escritura, ve la venta de los libros y artesanías. A las dos de la tarde le corresponde presentar su ponencia son solo siete minutos de exposición frente al auditorio.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Martes, diez de junio de 2008, Nuevamente Elena se dirige al Congreso de Pedagogía y Educación Básica para personas adultas, ese día van a visitar una escuela de arte, hermosa edificación. En esa escuela de arte enseñan a los niños danza y teatro. Cuando entra al lugar ven al profesor dirigiendo una clase de danza para niñas de aproximadamente seis años. En la tarde el autobús los lleva de regreso al hotel, se cambia porque saldría a conocer La Habana de noche, son las ocho de la noche y en el lobby del hotel la espera el cubano.

-Hola Elena ¿cómo estás? - Bien Leonardo y ¿tu? - ¿Preparada para conocer La Habana?

-Sí, he estado esperando todo el día. - La primera parada la hacen en la casa de la música, un local nocturno con música en vivo, en el lugar hay muchas personas venezolanas, italianas y por supuesto cubanos, Elena y Leonardo bailan una salsa. el cantante dice ¡levántense a bailar los hijos de Chango! -Elena, incomoda se sienta. - ¿Qué sucede? dice leonardo. -No me agrada nada referente a la santería.

-Bueno, eso es la cultura de aquí. -Y el olor a tabaco impregna el lugar ¿podemos ir a otro lugar? - ¡Claro, ¡Ahora es que falta por conocer ¡-Gracias

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

-Van al museo o casa del fumador donde exhiben diversos tipos de tabaco y cigarrillos y accesorios como encendedores, pipas y cosas por el estilo. -Luego van al malecón, la fría brisa juguetea con sus rostros, los trovadores se acercan a los turistas. - ¿Quieren una canción? - ¿Cuánto cobra? pregunta Elena -Lo que usted quiera regalarnos. -Está bien canta algo romántico. Los cuerpos de Elena y Leonardo empiezan a juntarse al principio les cuesta un poco seguir el ritmo, luego se acoplan y bailan candentemente bajo la suave brisa marina, al calor de la luna y bajo las miradas impactantes de las personas cerca del muelle.

-Elena le dice a Leonardo: considero que es algo tarde, me podrás llevar a mi hotel a descansar.

-Por supuesto. -Elena le dice al trovador, ¿cuánto le debo? -Lo que usted considere. Elena le dio 30 euros, no estaba muy familiarizada con la moneda y el costo, aparentemente después se arrepentiría. -Te puedo buscar mañana para pasear por la Habana, pregunta Leonardo. -Si está bien ven por mí a las nueve de la mañana.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

-Elena se levanta temprano, se da una ducha, se arregla su cabello, se coloca un hermoso vestido blanco con flores naranjas, detalles verdes, unos delicados detalles de lentejuela dorada, el vestido es ceñido en la cintura y caderas, llega a la rodilla y deja al descubierto los hombros bien formados de Elena. Lleva su cámara fotográfica Nikon regalo de su tía para tomar las imágenes más interesantes. - ¿Hola, Leonardo como estas? -Bien gracias y ¿Tu? -Chévere con ganas de caminar un poco conocer la ciudad y tomar algunas fotografías.

Comienzan su recorrido visitando la réplica exacta del Congreso de Estados Unidos, una edificación majestuosa toda pintada de blanco. Visitaron la plaza de la rebelión o algo así. Caminaron por La Habana, entraron a un lugar llamado la bodeguita del medio, un lugar muy famoso, en sus paredes se exhiben fotos y firmas de personalidades del espectáculo, política, artistas, intelectuales entre otros.

Havana

Cuba

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Caminando, había muchas personas que vendían cosas sobre todo artesanales... -Elena pregunta ¿cuánto cuesta ese vestido tejido? -Cuesta 35 C.U.C. Elena quiso comprarlo, pero pensó que era oportuno guardar algo de dinero para pagar los aranceles o el costo de la presentación del trabajo de grado de su postgrado y que también quería llevarle un par de recuerdos los familiares más cercanos.

-Leonardo pregunta ¿quieres ir un rato a conocer mi casa? - A ¿Tú casa? -¿Por qué te sorprendes? -Es que llevamos un par de días conociéndonos, compartiendo. -Pero por que la reserva, además, lo que pasa en Cuba se queda en Cuba. - Precisamente esa es la forma de pensar con la que no estoy de acuerdo. -Anda vamos un rato a escuchar música y te enseño a bailar son cubano si luego quieres que te lleve a tu hotel yo te levo. -Está bien. Era en un barrio o sector llamado playa, parecía como decimos aquí de clase media... las paredes todas pintadas de blanco, aunque estaban un poco desvencijadas.

-No te voy a preguntar, dijo Elena ¿como compraste o tienes una casa así en La Habana? sobre todo por tu edad no debes de tener ni treinta años... -Bueno dijimos que íbamos a bailar un rato. ¿Has escuchado son cubano? -En realidad muy poco conozco la música, tengo un par de cantantes favoritos como Arjona,

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

pero en realidad no me considero fanática o de muy pocos. -Comienzan a bailar son cubano, a Elena le cuesta un poco, aunque ella de raíces latinas y caribeñas tiene su tumbao. Poco a poco los movimientos de Elena y Leonardo se van acoplando y acercando cada vez más, el perfume de Elena y el momento comienza a volverse embriagador, un dulce beso entre ambos sería el pacto para avanzar algo más.

Leonardo se sienta en el mueble, Elena se acuesta en sus piernas, Leonardo intenta de acariciarla suave y lentamente.... - ¿Quieres que te lleve a tu hotel? pregunta Leonardo. -Si estaría bien. - ¿Nos vemos mañana? -Lo más seguro es que mi avión parta mañana, pero te puedo llamar antes de irme, si quieres. -Me parece perfecto. - ¿Yo podría intentar de gestionar otro crédito para venir el próximo año? -Te estaré esperando, sabes dónde ubicarme, tienes mi número de teléfono, te doy mi correo electrónico. -Chévere.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Juicio a Gritos

Jean Miguel Monteverde

<https://orcid.org/0009-0009-4436-1258>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Juicio a Gritos (Poema)

Recibido: 12/05/2025
Revisado: 25/05/2025
Aceptado: 12/06/2025
Publicado: 16/06/2025

Jean Miguel Monteverde

Hay un vacío que me hace callar a gritos.
Un espectro que se encuentra en mí mismo
Y que me reclama sin cesar.
Hartándome, cansándome y haciéndome creer
que de verdad debo abandonar toda esperanza
de crear un mundo de paz, para las dos fuerzas
que componen mi ser.
Ese vacío me dice que debo odiar
Y ciertamente...
¿Para qué ganar tranquilidad
sí parece que no la voy a valorar?
Ya no sé cuál idea tomar,
la del "¿Será?"
O la del "¿Qué más da?"
Quisiera que alguien me acompañe
en este conflicto intrínseco del ser.
Quisiera que alguien ajeno a mí
Silencie el ruido que hay en mí.
Y que con su voz
Disipe el sufrimiento de no poder percibir
Un consuelo
Incapaz de lograr
Algo más
Que este vacío

Estudiante universitario, jeanmiguel2005@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-4436-1258>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES